

Предпослание

В лаборатории философии хозяйства экономического факультета МГУ, заботами и трудами которой издаётся настоящий журнал, готовится собрание текстов Ю. М. Осипова, созданных им по актуальной российской проблематике с 1990 по 2023 гг.

В феврале 2024 г. вышел в свет первый из трёх, предназначенных к публикации, томов. Это весьма большой (в 31 п. л.) том, вошедший в себя работы 1991—2008 гг.

Ниже публикуется одно из значимых произведений Ю.М. Осипова «Российская Реформация. Социопроjekt», создававшееся им в 1992—1993 гг. и опубликованное в 1994 г., получившее позитивный отклик в оппозиционных проводившимся тогда реформам экспертно-политических кругах.

В изданной тогда брошюре было всё: исторический экскурс, суть феномена России, раскрытие её имперскости, отстаивание её суверенности, абрис её идеологии, а также программа действий на перспективу с задачей строительства новой, вполне себе и российской, России.

Да, правящий курс был тогда взят мало что на разгосударствление социально-хозяйственной жизни и на дикий приватизационный капитализм, но и на тотальную вестернизацию страны с максимальным разрушением её производительного потенциала и втягиванием остаточного псевдороссийского квазихозяйства в глобальное, контролируемое Западом (США и Великобританией) и им нещадно эксплуатируемое, парамировое псевдоэкзистенциальное болото, а фактически со втаскиванием страны в кабальную прозападную западню.

Многое сейчас в Российской Федерации изменилось сравнительно с 1990-ми, но ведь многое и осталось, мало того, вполне себе и культивируется, ещё и по-новому, отчего как была остро актуальной для страны работа Ю. М. Осипова, такой и остаётся, разумеется, с известной поправкой на тогдашние времена, на их текущую смысловую насыщенность и функциональную злободневность.

Однако, безынтересно всё это – текст тогда и тот же текст сейчас!

Ю.М. ОСИПОВ
Российская реформация
Социопроект*

Аннотация: В опубликованной в 1994 г. многоплановой работе рассматривается комплекс вопросов, относящихся к исторически характерному для России и на момент написания работы вновь вспыхнувшему в стране феномену «Российской Реформации» с акцентом на альтернативный тогдашнему реформированию путь социо-хозяйственных преобразований и строительства новой России.

Ключевые слова: Россия, СССР, «Российская Реформация», социум, хозяйство, экономика, государство, реформа, гуманитарная мысль, идеология, экономическая наука, философия, история, социология, политология, философия хозяйства.

УДК 330
ББК 65в

Россия сегодня — тьма вопросов. Что есть Россия, откуда и куда идет, чем отягощена и какого ждет разрешения? Любой живущий в России и Россией человек не может не искать ответа на эти и многие другие вопросы. В публикуемой рукописи, рассматриваемой как неангажированный социопроект, есть не

*Публикуется в авторской редакции.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. Российская реформация. Социопроект // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 208—279. DOI:

только вопросы, но и ответы, — и, надо заметить, принципиально *неокончательные*. В отличие от мистических трактатов и партийных программ рукопись не претендует на последнюю истину, бесспорных решений не предлагает: моделируется-то ведь жизнь, да еще и жизнь России, а то и другое — тайна!

Достоинство издаваемого труда не в иллюзорной ясности утопии, а в попытке вслушаться в сложную полифонию напряженного социокультурного бытия, уловить лейтмотив и поделиться открытием с другими.

Представляемый социопроjekt — не изобретенная высокомерно схема, а отражение позитивных потенций и настроений реальности — пристально в себя всматривающейся и себя же вопрошающей, делающей выбор.

И коль скоро человек наделен деятельным сознанием, то выбор российский не может быть только стихийно-объективным, он должен быть и субъективно-сознательным, мыслью и переживанием ориентированным — в интересах России, а отсюда и патриопроективным.

Таковы смысл, назначение и оправдание неоднотипной работы.

«...Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: все стоит она!...»

А. Пушкин

«... Да, ночные пути, роковые,
Развели нас и вновь свели,
И опять мы к тебе, Россия,
Добрели из чужой земли...»

А. Блок

Россия переживает тяжелейший кризис.

Обусловленный коррозией административно-плановой системы и упадком партократического управления, ускоренный «перестроечной» смутой, кризис охватил все сферы российского общества: хозяйство, государство, культуру. Смена государственно-политического режима в конце 1991 года, одновременный развал единого централизованного государства — СССР, начатая в январе

1992 г. «рыночная реформа» не ослабили, а еще более усилили кризис. Последний стал *фундаментальным фактом и фактором жизни*.

Сегодня, в конце 1993 г., можно с уверенностью говорить о наличии и действии в механизме российского кризиса сознательной субъективной воли, вышедшей из недр не-России, эгоизма и субкультуры.

Знамение момента — *деструктивный радикализм*.

Россия — *падающая страна*. Ей грозит катастрофа, сравнимая с катастрофой 1917—1918 гг., возможно, и более трагичная.

Лукаво организованная «смена социально-экономического строя», вдохновляемая не-отечественными образами и силами, не может не вести к *тотальному разрушению* государства и общественных институциональных структур, всей социальной, хозяйственной, политической и культурной среды, не может не отвергать исторического опыта страны, ее национального и геополитического своеобразия. В этом роковой смысл так называемых «демократических реформ», в этом и их подспудная историческая драма.

Движение по пути глобального отрицательного переворота — движение к пустоте, тому самому вакууму, в котором царствует анархия и неопределенность и из которого может выйти любой, самый неожиданный, вариант, и вполне вероятно, что таковым может стать — при дальнейшем наивном благодушии и политическом бездействии апатичного общества — вариант нескончаемых междоусобиц, переворотов и диктатур. В разбушевавшейся стихии уже не до демократий и монархий, правового порядка, государственности и гражданственности. Речь с неизбежностью пойдет тогда о военной, естественно, «миротворческой», интервенции и разделе пространства бывшего СССР и нынешней России между иностранными государствами. Не только СССР, но и Россия, как, собственно, и другие «независимые государства», имеют шанс окончательно кануть в Лету.

Россия, как и органически связанные с ней страны, нуждается не в полной риска и опасностей «цивилизационной» революции, а в деловитой и рассудительной социореформации, для которой целостность, организация и созидание явно предпочтительнее распада, стихии и деградации, а отечественная ориентация — любой привнесенной извне. Такая реформация, которую необходимо рассматривать как сочетание обновления с сохранением, преобразования с

возрождением, саморазвития с регулированием, должна затронуть как материальную, так и духовную сферы общественной, семейной и личной жизни, не быть идеократической, тоталитарной и насильственной, основываться как на светских, так и религиозных ценностях, иметь разностороннее экологическое обоснование, соединить естественное преобразование человека и общества с конкретными практическими реформами.

Проект, оплодотворяющий данную реформацию, должен быть проектом непосредственно антикризисным, направленным на решительное ослабление и преодоление губительного, разрушительного процесса, развернувшегося в стране; это должен быть проект антикризисных преобразований, способных вызвать творческую инициативу и созидательную энергию общества, трудовых коллективов и структур, семей и отдельных личностей; это должен быть проект общегосударственных и общенациональных преобразований, обеспечивающих возможность участия всех граждан в конструктивной деятельности на благо самих себя, своих семей, трудовых коллективов, государства, общества в целом; это должен быть проект, стимулирующий всяческий необходимый человеку, государству и обществу созидательный труд.

I

Российская Реформация — понятие не сегодняшнего дня. Можно с уверенностью сказать, что реформация имманентна России, ее истории, во всяком случае, с момента выхода России из-под татаро-монгольского влияния. *История России — история реформации, российская реформация — история России.*

Российская Реформация — растянувшееся на века сложнейшее событие (можно сказать, метасобытие), включающее в себя не только явные попытки реформирования, т. е. реализации конкретной программы реформ, но и такие события, как революции и войны, т. е. резкие и бурные социопотрясения, равным образом, и относительно спокойные, даже застойные, т. е. квазибезреформенные, периоды-события, когда реформистская деятельность велась вяло, уходила в потенциальность, а то и вовсе замирала, однако, лишь для того, чтобы вновь возродиться на очередном витке российской реформационной истории.

По сути своей Российская Реформация есть процесс исторического преобразования России, поиска Россией адекватного ей об-

раза, перебора образов, их обнаружения, примеривания и отбрасывания. *Это поиск Россией России, мучительного рождения России в России, возникновения России из России*, Россия и ее история имеют великую цель и значительный смысл, содержательную ретроспективу и обнадеживающую перспективу. Россия — это реформация, и Россия как Россия еще не состоялась, хотя временами она, возможно, и была близка к этому, но ни один собственный ли, навязанный ли образ не пришелся России по душе.

Россия ищет Россию, не Запад ищет и не Азию, и не пресловутую Евразию, — какой ей, России, прок искать в себе и через себя не-Россию? И коль скоро вся историческая Российская Реформация посвящена России, то и каждый всплеск позитивной реформационной работы должен быть ориентирован на Россию, в особенности же, нынешний, — коль скоро мы знаем о факте Российской Реформации и осознаем ее великое, в чем-то и трансцендентное, предзнаменование. Нынешняя реформация — только одно из звеньев (не знаем, последнее ли?) глобальной затяжной Российской Реформации, а потому реформация конца XX века не может не считаться с великими целями, могучей поступью и драматическим ходом Российской Реформации, ее достоинствами и пороками, достижениями и упущениями, правдами и ошибками, победами и поражениями. Нынешняя реформация — одна из исторических волн, один из актов Российской Реформации, — и первой не уйти от последней, как бы она того субъективно ни хотела.

Россия, история России, Российская Реформация — отнюдь не самодостаточные явления, они не изолированы от остального мира, внешней истории, зарубежных трансформаций и мировых потрясений. Более того, располагаясь в самой евразийской части Евразии, на скрещении великих исторических путей и в смешении великих культурных потоков, занимая самое, пожалуй, неопределенное и загадочное, даже мистически загадочное, в то же время сложное, богатое и притягательное геокультурополитическое пространство на планете, Россия не может не испытывать постоянного и разнообразного влияния со стороны — как от отдельных соседей и их группировок, так и всего планетарного мира. Россия не просто включена в мировое сообщество, в планетарное человечество, она является их органической и исключительно важной частью, испытывая от всемирного целого судьбоносные влияния и оказывая на

него не менее судьбоносные воздействия. *Судьба России — судьба Мира, судьба Мира — судьба России!*

Российская Реформация — дело и смысл не одной России, это так или иначе дело и смысл всего Мира. И от этого ни России, ни Миру не уйти. *Российская Реформация есть одновременно и Всемирная Реформация, а Всемирная Реформация (и таковая идет!) есть одновременно и Российская Реформация.* Одно без другого не существовало, тем более не существует теперь — в нашем суперуложенном взаимозависимом мире.

Российская Реформация, в особенности, ее современная волна, несет в себе «не-только-российское» начало, более того, она в значительной мере определяется не-российским началом, зависит от него. Такая зависимость выражается как во влиянии со стороны общечеловеческих цивилизованных и культурных начал, Всемирного Духа, так и в непосредственном воздействии внешних стран-агентов и международных структур, в особенности, наднационального порядка. Есть проникновение и впитывание, а есть и прямые забросы и удары. Идеологические, информационные, материальные, финансовые, политические, агентурные, военные. Дружественные и враждебные, полезные и вредные, благочестивые и подлые. От внешних воздействий укрыться нельзя, да и не надо, но управлять ими в своих целях и себе на пользу можно. Не в изоляции от окружающего мира, а в способности обращать себе на пользу его влияние — вот, в чем выражается государственная и культурная независимость, самостоятельность преобразовательного процесса. Последняя выражается и в способности оказывать полезное для себя влияние и на внешний мир.

Ни одна из вспышек российской реформации не обходилась без внешнего влияния, причем отнюдь не только духовно-культурного свойства, и не только посредством перенесения и усвоения полезного опыта. Россия всегда сталкивалась с целенаправленным воздействием на себя, а нередко и с прямым вмешательством в свои внутренние дела — вплоть до интервенций. Все это было, многое же из всего этого продолжает быть.

И сегодня российская реформация идет под влиянием и даже контролем внешних сил, целеположенно сплотившихся и активно реализующихся. Не следует преувеличивать воздействия со стороны — объективное и субъективное, но не следует и преуменьшать его. Фактор имеет место быть!

Внешнее воздействие вовсе не всегда бывает вредное и разрушительное, но оно никогда не должно быть для России неконтролируемым. Контролировать надо все, в том числе и полезное, и созидательное. Ведь цель реформации — Россия, а не не-Россия!

Для современного человечества характерен всемирный объединительный процесс, и нынешняя российская реформация так или иначе связана с ним, идет под его влиянием и даже в его рамках. Избежать мирообусловленного процесса нельзя, и избегать не нужно. Важно не раствориться в нем, потеряв самостоятельность и самобытность, утратив независимость и величие. Важно и воздействовать на него, да так, чтобы выполнить задачу рождения истинной России в ходе реализации истинно российской реформации. Самоопределение по существу, т. е. по духу и истине, а не по геометрическим параметрам, хотя и не без учета последних — границы России есть границы России, ее расположенного на планете тела, того самого, без которого и дух не дух, и истина не истина.

Всемирный объединительный процесс реализуется многообразно, по преимуществу в рамках и на основе межгосударственных отношений, частично посредством наднациональных институтов. Однако в мирообусловленном процессе имеет место тенденция к моноэтатизму, все более и более противостоящая традиционному существующему полиэтатизму (в качественной оценке). Моноэтатизм — дело серьезное, отнюдь не безобидное, ибо ставит под сомнение саму государственно-этническую экологию мира, угрожает необходимому для жизни и развития разнообразию мира.

Способно ли человечество избежать моноэтатической западни? Да, если, не консервируя современный поли- или плюроэтатизм, будет идти по пути *межгосударственной и мировой интеграции*, сообщая миру потребное ему единство, но *единство в разнообразии*. Интеграция тем и отличается от слияния и смешения, что предполагает сохранение самостоятельности и самобытности объединяющихся в единое целое единиц. Российская реформация обязана иметь в виду как опасность мирового моноэтатизма, так и необходимость всемирного интеграционного процесса, а имея в виду, способствовать реализации второй тенденции, что очень важно, в максимально возможном разнообразии.

Один из путей поддержания разнообразия всемирного объединительного процесса — *региональная интеграция*. Россия в прошлом, настоящем и будущем, во всех своих исторических ипо-

стасях — интеграционное геополитическое явление. И дело здесь не только и не столько в евразийности, сколько в российской (русскости) самого образования, называемого Россией, его принципиальной интернациональности. Несмотря на традиционную ведущую роль русского народа, его объединительную и скрепительную функцию, Россия никогда не была не только моноэтническим, но даже националистическим (при доминантном положении одного народа) государством, она всегда была полиэтническим образованием. Российская Реформация сохраняла и сохранит это замечательное свойство России, хотя сохранению этого свойства мешает сегодня спровоцированный новой волной реформации процесс дезинтеграции геополитического пространства, занятого Россией (Россией как СССР, Россией как этническим образованием, Россией как Российской Федерацией). Перед Российской Реформацией стоит задача не только сохранения интеграционной природы России, но и ее реинтеграции, причем как в рамках собственно России, так и за ее пределами — во все стороны и со всеми заинтересованными агентами, т. е. в некоторой, сейчас еще неясной евразийской округности.

Российскую Реформацию нельзя отрывать от региональной европоазиатской реформации, от трансформационных процессов, разворачивающихся как на территории СССР, так и за ее пределами. Практически вся Евразия захвачена крупными реформными или квазиреформными процессами. Россия, будучи мощным очагом реформации, сама находится в активной реформационной среде, интенсивно с нею взаимодействуя. *Генератор реформации в реформационном поле — вот что сегодня представляет собой Россия.* Российская реформация является во всех отношениях событием международным.

Внешний обновленческий процесс стимулирует российскую реформацию, в известной мере и качественно определяет. Он толкает к некоторым общим постановкам и решениям, но, высвечивая особенности, способствует и частным решениям. Он одновременно облегчает и затрудняет реформационную жизнь России. Внося некоторую очерченность в сложный социальный процесс, он вносит в нее и немалую неопределенность. И если отгородиться от внешней среды нельзя и ненужно, то эффективно взаимодействовать с нею вполне возможно, но... непременно с позиций *высокого национально-государственного самосознания.*

Дезинтеграционные процессы в принципе не новы на российско-евразийском геополитическом пространстве, но сегодня они имеют ту характерную особенность, что происходят на редкость организованно («как по команде»). Нельзя не заметить, что дезинтеграция СССР стала важным условием, орудием и следствием реформации, ее каким-то необходимым роковым моментом. С необыкновенной, даже мистической, легкостью происшедший распад СССР не только породил массу проблем для каждого из так называемых «независимых государств», равным образом и для всей совокупности государств, не могущих по своей воле покинуть единое социо-политико-экономическое пространство, но и буквально вогнал российскую реформацию в интеграционную модель реализации, тем более, что обеспечил искусственное разъединение русского населения, превратив часть его (22 млн. так называемых «русскоязычных») в анклавные зависимые национальные меньшинства на «чужих»

и даже своих же собственных территориях. Ладно бы стихийный развал, а то ведь вполне организованный, оправданный, да еще и освященный международным сообществом!

Но нет худа без добра. Организованная дезинтеграция побуждает теперь и к организованной — гораздо, к сожалению, более трудной — *реинтеграции*. Речь, разумеется, не может сейчас идти о восстановлении СССР как такового, но речь при этом не может не идти о восстановлении России в ее естественном состоянии и границах (не административных, а социо-этнических). Отсюда реформация России органично переплетается с восстановительным геополитическим процессом, а геополитическая реинтеграция становится органическим имманентом реформации. Расчет на то, что Россия останется на века раздробленной и куцей — расчет хоть субъективно для кого-то и вождельный, но объективно совершенно нереальный. Россия не может не то что нормально жить, но даже просто существовать в искусственно урезанном и раздробленном виде, не говоря уже о том, что в таком состоянии она не сможет осуществить реформацию и вновь возродиться. *Отныне Российская Реформация вынуждена идти путем осознанной и активной реинтеграции России, ее геополитического воспроизведения.*

И не России вовсе суждено в конце концов осознать, что она должна впредь существовать усеченной и раздробленной, стремясь к исчезновению, а ближнему и дальнему зарубежью, всему мировому

му сообществу придется-таки понять, что *не может быть России не-Великой, и что именно Россия Великая всего более нужна человечеству.*

II

Любой реформационный проект предполагает первичный концептуальный выбор. Какие же воззренческие начала могут лечь в основание сегодняшней российской реформации? Какой может быть ее *философия*?

Начало первое: *социальность*. Реформация должна осуществляться обществом и в интересах общества на основе и в рамках общественного согласия. Реформы, направленные на узкоклассовые, эгоистические интересы, а тем более, на интересы того или иного класса господ, — ныне недопустимы. Руководство реформами — руководство социальное, т. е. действующее ради общества в целом и под его контролем. Ни один член общества (социальный индивид), ни одна семья, ни один трудовой коллектив, ни одно действующее в обществе социальное образование не должны исключаться из активной социальной жизни, процесса преобразований.

Государственность строится и реализуется как социальная государственность, общество — как социальное общество. Основной принцип организации того или другого — органическое осуществление *единства в разнообразии и разнообразия в единстве*, т. е. возможность взаимоприемлемого сосуществования разных по качеству, но не враждебно взаимоисключающих, феноменов в пределах единого общественного комплекса.

Наличие социальной дифференциации при действии механизмов сдерживания на основе критерия социальной справедливости. Предпочтение сотрудничества, взаимопомощи и взаимопользовности любым проявлениям социальной борьбы и конкуренции. Наличие функциональных социальных сословий и сословного представительства в социо-государственной организации. Предпочтение профессионально-производственных организаций политическим и идеологическим. Разнообразие собственности при приоритете ее общественных форм, свободный выбор способов хозяйствования, трудовое накопление личного и семейного богатства, возможность наемного труда. Недопустимость спекулятивного накопления, получения нетрудовых доходов. Ограничения в наследовании собственности. Любые формы трудового хозяйствования на земле, от-

сутствие купли-продажи земли и ее недр. Наличие общественных и государственных институциональных и функциональных механизмов социальной регуляции.

Начало второе: *цивилизационность*. Гражданское устройство общества. Правовой порядок и господство принципа равенства всех членов общества перед законом. Гражданские свободы: деятельности, передвижения (в том числе выезда из страны и въезда в страну), места жительства, объединений, образования, убеждений, конфессий, участия в социально-политической жизни, выбора. Право на уважение личности и семьи, труд, отдых, охрану здоровья, образование, собственность, жилье, государственную и социальную защиту, участие в политической жизни. Право на обращение в суд и на защиту в суде. Независимость суда от кого-либо и чего-либо, кроме закона. Наличие гражданских обязанностей: соблюдения законов и установленного порядка, выполнения общественных и воинской повинностей, трудового образа жизни. Запрещение национальной, расовой, политической и иной дискриминации.

Начало третье: *государственность*. Государство — особое устройство общества; устанавливаемый обществом и поддерживаемый с помощью специального аппарата общественный порядок; способ организованной жизнедеятельности общества; структура организации общества. Государство — властная иерархическая организация, располагающая возможностью побуждать и принуждать, контролировать. Государство организуется обществом, но оно при этом самоорганизуется и во многих аспектах организует общество. Государству повинуются, а оно опекает и защищает. Государство необходимо, как необходимы этические нормы, право, деньги или рынок. *Негосударственных цивилизованных обществ история не знает.*

Устройство государства может быть разным, но так или иначе оно должно отвечать следующим требованиям: 1) устойчивости, 2) эффективного действия и реагирования, 3) конструктивной изменчивости. Эффективность государства непосредственно зависит от соответствия его организации и самого духа характеру, интересам и потребностям общества, в жизнедеятельности которого государство участвует. В гражданском обществе государство базируется на принципиальном социо-политическом консенсусе (согласии, договоре) относительно принадлежности всех членов общества к государственной организации, о принадлежности государства обще-

ству и о деятельности государства в интересах всех членов общества. Устройство государства должно исключить возможность отчуждения его от общества или части общества, как и возможность установления господства государственного аппарата над обществом. Гражданское государство может строиться и осуществляться по-разному: от демократии до монархии, но оно не может основываться на диктатуре, авторитаризме, тоталитаризме.

Начало четвертое: *патриотичность*. Реформация должна носить патриотический характер, происходить в интересах отечества, на его основе и на его принципах. Зарубежный опыт — для творческого, полезного, избирательного и самостоятельного усвоения. Никакого насильственного внедрения иноземных систем и культур, никакого руководства и патронажа из-за рубежа. Приоритет отечественных ценностей, но без диктата устаревших и отживших из них. Неукоснительное соблюдение национальных (страновых, государственных) интересов. Сочетание национального авторитета с умелыми межгосударственными компромиссами. Четкое определение национальной опасности и всесторонняя от нее защита. Государственная безопасность, признание возможности и необходимости ведения отечественной (оборонительной) войны. Никаких односторонних территориальных уступок. Государственная защита граждан России за рубежом, как и защита бывших граждан СССР, находящихся за пределами России и стремящихся к опеке с ее стороны.

Начало пятое: *интернациональность*. Реформация должна проводиться в интересах всех народов, населяющих Россию. Органическое сочетание юридического равноправия всех народов с равнообразием их фактической роли в сообществе. Никакой национальной дискриминации. Сосуществование национальных культур. Наличие национальных государственных образований в рамках общей многонациональной государственности. Признание мирового сообщества как сообщества народов, наций, рас. Равноправное и взаимопольное участие России в мировом сообществе. Признание международных организаций, равноправное участие России в их деятельности.

Начало шестое: *гуманистичность*. Господство принципа уважения личности при ее высокой ответственности перед обществом. Уважение личности обществом (государством) сочетается с уважением общества (государства) личностью. Обеспечение нормального воспроизводства людей и общества в целом. Гуманисти-

ческая культура, ее доступность широким массам людей. Наличие духовных институтов. Возможность религиозного воспитания и отправления позитивных культов. Воспитание людей в духе человеколюбия, взаимоуважения и чести. Защита личности, семьи, коллектива от антигуманных и незаконных посягательств. Свобода выбора, инициативы и действий личности в пределах общественной (государственной), природной и культурной целесообразности. Всемерная поддержка принципов сотрудничества и взаимопомощи. Наличие развитых систем социальной защиты и социального обеспечения.

Начало седьмое: *экологичность*. Любая реформация сегодня не может не учитывать экологического принципа, сущность которого состоит в признании целостности мироздания, системной взаимозависимости всех его элементов. Мир меняется, но в определенных дозах — смерти и рождения. Доза — нечто количественное и качественное одновременно, экологическая мера изменчивости. Выход за пределы меры — катастрофа. Гибель одного мира и, возможно, возникновение другого. Это уже не изменение, а исчезновение, в лучшем случае — превращение с неизвестным знаком. Добротная реформация обеспечивает направленное изменение — вплоть до превращения, она является в полной мере экологичной. Такая реформация ставит перед собой задачу перехода к экологическому, т. е. гармонически устроенному, миру. Экологически устроенный мир — это мир, в котором всему жизненному находится место — личности, семье, коллективу, сословию, народу, равным образом — природе, технике, государству, обществу в целом. Все жизненное имеет свою ценность (системную ценность), все необходимо.

Экологическая реформация предполагает гармоничное сочетание самоорганизации (людей, семей, коллективов, институтов, регионов, общества) с организацией — волевым направленным действием. Реформация — отнюдь не только деяние реформатора, это прежде всего творчество общества, его самопреобразование.

Начало восьмое: *экономизированность*. Современное общество — общество экономическое. Жизнедеятельность общества основана на возмездном обмене трудом (предметами, услугами). Все продукты, ресурсы, труд, человек, отношения — получают стоимостную (денежную) оценку. Любое дело (бизнес) опосредуется деньгами, их вложением и извлечением с приростом. Осуществля-

ется капитальная формула организации производства (Д — Т — Д'). Имеет место сложное денежное (монетарное, валютное, кредитное, фондовое, инвестиционное) хозяйство. Неэкономической организации производственного процесса в современном обществе быть не может.

Реформация обязана иметь экономический характер, равным образом, и экономический результат. Она должна позаботиться об экономической (обменно-оценочной) свободе субъектов производства и потребления, с одной стороны, и эффективном денежном хозяйстве — с другой. Однако важно иметь в виду, что экономическая организация вовсе не обязательно должна быть стихийной, наоборот, для современного индустриального общества характерна высокоорганизованная (и вполне сознательно) экономика.

Начало девятое: *индустриальность*. Реформация относится к индустриальному обществу. Для такого общества характерны техника, информатика, наука. Реформация не только обязана заботиться о технической, информационной и научной вооруженности человека и общества, но и предназначена обеспечить новое технологическое развитие с целью выхода в неоиндустриальное (экологическое индустриальное) общество. Приоритетной задачей является не рост производства, а изменение его качества.

Начало десятое: *духовность*. Современная, смотрящая в будущее цивилизация не может не быть цивилизацией Духа. Антидуховность, вскармливаемая людским высокомерием и близорукостью, непримиримым материализмом и атеизмом, прагматизмом, безмерной технизацией и урбанизацией жизни, «восстанием масс», поп-культурой, дорого обходится человечеству: апокалипсис — уже реальность. Без духовного начала, — и именно *положительного духовного начала*, — без его присутствия в повседневности, не может быть полноценного, исторически оправданного человеческого существования, экологически нормального общественного и хозяйственного бытия, не может быть смысла жизни. Положительная духовность, идущая от Вечности и к Вечности обращенная, — антиапокалипсис, неперемное условие преодоления культуроцивилизационного кризиса, охватившего сегодня «передового» человека.

Таковы воззренческие начала, могущие и долженствующие лечь в основу Российской Реформации. Все начала вполне объективны, все необходимы. Они обусловлены и продиктованы совре-

менностью — как с точки зрения потребностей, так и с точки зрения миропонимания. Они носят общечеловеческий характер, представляют ценность не для одной России. Полагаясь на них, Российская Реформация не проиграет. Но она может в конце концов и не выиграть, если не учтет специфики России, ее геополитической, генноисторической и духовной обусловленности.

Что есть российского в России?

Первое: *пространство и местоположение*. Огромное континентальное пространство. В Европе и в Азии, между европейскими и азиатскими цивилизациями. Ни собственно в Европе, ни собственно в Азии. Сама по себе, но в то же время и непосредственно в европоазиатском мире. В незащищенном пространстве и строгом климате. С природной неустойчивостью, но с устойчивостью пространственной и людской. Раскинутость. Погруженность в природу. Сравнительная редкость и большая неравномерность расселения людей в сочетании с тяготением к общественным (коллективным, общинным, сельским, городским) формам поселения. «Пористость» социо-населенческой ткани, ее вязкость, неопределенность. Плодотворность местоположения и пространства (возможность свободного творческого синтеза, духовного самовыражения).

Второе: *русскость*. Россия — страна русская. И дело здесь не только и не столько в преобладании собственно русского населения, сколько в особом этнокультурном типе страны, ее духе.

Россия — не Европа. В ней нет европейского индивидуализма, рационализма и активизма, как нет и европейского накопительства, конкурентности, политичности. Россия — и не Азия. Нет в ней азиатской «подетальной» социоупорядоченности, непреодолимых страт, растворения индивида в социуме, как нет и азиатской запрограммированности поведения, погруженности личности в самое себя, самоутверждающейся созерцательности.

Россия — и не смешанная Евро-Азия, хотя и имеет определенные европейские и азиатские черты.

Россия — особенна. Ее специфика в человеке — в общественной одухотворенной личности, а это уже не Европа и не Азия, и не Евразия даже — не смесь, а особого качества человеческий и социальный материал. Личность, ибо у каждого члена общества свой замысел и вариант жизни, свое предназначение и своя возможность его реализации; личность в то же время общественная — признающая общество и перед ним ответственная, не отделяющая себя

от общества, ведущая социальный образ жизни, уважающая общее (государственное) дело, уживчивая, соборная; наконец, личность одухотворенная, оказывающая предпочтение духовным, а не материальным, облагораживающим, а не просто полезным, естественным, а не искусственным, душевным, а не рассудочным, ценностям, верящая в правду и желающая жить по правде, личность совестливая, отзывчивая, нестяжательная, неприхотливая, терпимая и терпеливая, жертвенная.

Русский человек — человек открытый и сердечный, он любит человека и его мир, любит просто, сразу и навсегда, не заботясь о собственной выгоде, не впадая в расчеты. Он незлобив и покладист, самокритичен. Огромное значение русский человек придает идеалу, а потому склонен верить в лучшее и чаёт совершенствования. Герои русских преданий — люди нравственные, альтруистические, порядочные, а устройство общества по тем же приданиям — справедливое.

Для России не типична личная борьба за богатство, его безудержное накопление, не типична и узкая потребительная предопределенность. Для русскости всего более характерно стремление к личному и семейному достатку, добываемому своим трудом, в сотрудничестве, по справедливости. Неправедно нажитое богатство и эксплуатация — большой на Руси грех. Русская цивилизация — цивилизация неденежная, не признающая деньги за святыню, скорее относящаяся к ним как к неизбежному злу, но которое можно облагородить. Духовность, справедливость, совесть — выше деяния.

Русские — государственники, но не политически, как в Европе, и не по внешнему понуждению, как в Азии, а по зову души, инстинктивно. Русские не просто участвуют в государственной жизни, не просто признают государственную власть, но верят в государство. *Государство, как и Родина, — величайшая у русских ценность.* Государство — защитник русского человека, а русский человек — защитник государства.

Русский народ — народ верующий: в правду, добро, справедливость, воздаяние. Верит русский народ, вопреки десятилетиям принудительного атеизма, и в Бога. Не слишком привязан русский человек лишь к религиозной догматике, хотя признает и уважает Православную Церковь. Для русских не характерны ни религиозная назидательность, как у некоторых европейцев, ни растворение в

религии, а тем более, религиозный фанатизм, как у некоторых азиатов. Для русских всего более характерно утверждение нравственности, а вместе с этим — вера в Ближнего, в Родину-Русь, в Жизнь.

Русскость — это самый настоящий интернационализм. Русским может быть любой по крови человек. Главное в русскости — не кровь, а духовность, самоощущение, культурная принадлежность. Не зов крови, а зов души. И если говорить о генной обусловленности, то обусловленности характерной, поведенческой, нравственной.

Русский характер весьма противоречив, он соединяет в себе, как никакой, наверное, другой социо-этнический характер, крайние противоположности. И обусловленность такой противоречивости гораздо глубже и содержательнее, чем пресловутый европо-азиатизм.

Русские — естественные наследники, носители и будущие проявители какого-то особого понимания мира и положения человека в нем — русский не хочет ни господства над миром, ни подчинения себя миру, он жаждет гармонии с миром, но знает (здесь срабатывает как его текущий опыт, так и социогенетическая память), что постичь эту гармонию можно (может, и нельзя!) разве только ценой апокалипсического катарсиса (испытания — болезни и выздоровления).

Сознавая тайну мира, русский не хочет ни закрывать на нее глаза, ни обмануть ее и себя, ни формально разрешить.

Русский не имитирует мир, а живет в тяжком реальном мире, страдая. Жизнь думающего и чувствующего русского — сплошное переживание, одобряемое поиском и надеждой. Русский человек — безусловный и неисправимый романтик, чему сильно способствует незаданность, незапрограммированность русской жизни, ее внутренняя свобода. Смысл жизни для русского — не в совершенстве ее организации и не в материальном благоустройстве, а в духовной полноценности, в поиске самого смысла жизни. Делание человека — выше делания мира. Русский не может до конца отдалиться никакой конструктивной иллюзии, он предпочитает страдательные реалии, время от времени поддаваясь на иллюзии деструктивные. Разрешая вечные истины, русский живет, иногда бросаясь из крайности в крайность, в ожидании той великой гармонии, в рамках которой и стоит только жить.

А пока лишь соединение противоположностей, сложный социо-этнический характер.

Излишняя доверчивость, неоправданное простодушие, чрезмерная покорность. Неумение, а иногда и нежелание, постоять за перспективные, а часто и насущные, интересы: личности, семьи, коллектива, государства. Ненужная уступчивость. Поведенческая неустойчивость, нерасчетливость, непредсказуемость. Стихийность. Неучет меры. Склонность полагаться на случай, судьбу. Излишняя рефлексивность. Недопустимая инертность. Склонность создавать искусственные препятствия, порождать трудности. Недостаточная организованность.

Однако высокая смекаливость, изобретательность, склонность творчеству. Стойкость, мужество, отвага. Щедрость. Умение эффективно действовать в нестандартных и чрезвычайных ситуациях. Великая способность к состраданию и всепрощению. Громадный духовный потенциал.

Сказанное о русском характере не означает сплошной и глубокой социо-психологической раздвоенности русских. В массе своей русские люди отличаются как раз завидной цельностью натуры, восходящей к изначальному природному единству и православной духовной гармонии. Иное дело — положение русского человека и его характера в современной индустриальной, городской, перематериализованной культуре, их погруженность в стихии и перипетии нового и новейшего времени, участие в сложной и неоднозначной, страдательной судьбе России. Исходная цельность характера сочетается с нажитой противоречивостью, даже раздвоенностью: ничего удивительного в этом нет — Россия живет от искуса к искусу, от испытания к испытанию.

Раскрытие русскости — выявление специфики, а не превосходства. Русские не лучше и не хуже других. Каждый характер хорош по-своему, по-своему, наверное, и плох. Выявление специфики — обнаружение характерных доминант, а определение и учет доминант — верное средство выйти на приемлемый реформационный путь.

Третье: *соборность*. Социально-единительный образ жизни и действий, потребность в согласии, склонность вести дела сообща, следование общему курсу. Проявляется как в действии социальных институтов: общин, советов, артелей, трудовых коллективов, церкви, партий (яркий пример — практика КПСС), так и в способности

людей сплачиваться, совмещаться, взаимоприспосабливаться, искать общую правду, находить взаимопонимание, координировать поведение, действовать по подобию и даже единообразно. Высшее проявление соборности — духовное единство, единство в истине и любви.

Соборность — не стадность вовсе, это — осуществление сообщества, и не господство общего над индивидуальным, а органическое сверхличное единение, участие в общем деле и переживании, братство.

Имея некоторое сходство с демократией, проявляясь в ней, соборность таковой не является. Соборность реализуется и без демократии, при монархии и даже диктаторах. Соборность — не власть народа, хотя она может показать себя и в народовластии, а особое бытие народа, общества и государства. Демократия способна осуществляться и без соборности — в условиях крайнего индивидуализма. Демократия вообще и соборная демократия — не одно и то же: если первая довольствуется механическим большинством, то вторая тяготеет к органическому единодушию.

Соборность — исторический факт, со всеми его бытийными следствиями: она возвышает человека, делая его сверхиндивидуальным, дружественным и социально терпимым, но и — при плохом исполнении — принижает, ослабляет личную ответственность и инициативность, поощряет инертность и иждивенчество.

Четвертое: *единоначалие*. Российская государственность имеет тысячелетнюю историю. Это говорит о высоком государственном инстинкте российского, прежде всего, русского, народа, его умении строить и защищать государство. История государства российского отнюдь не безоблачна: были кризисы и даже крушения, но государство всегда возрождалось — как феникс. Возрождалось измененным, но... подтверждающим свое стремление к единоначалию, в классическом выражении — к монархии.

Единоначалие спасало российскую государственность, укрепляло ее, делало практически неуязвимой перед лицом внешнего противника. Оно позволяло решать многие государственные задачи, требующие принудительного стягивания и распределения ресурсов, централизованных решений, неукоснительного исполнения. Справлялось оно и с поддержанием внутригосударственного порядка, социально-гражданского мира. Но единоначалие объективно сдерживало личную, коллективную и местную инициативу, в осо-

бенности — экономическую, игнорировало разнообразие общества, принижало личность, социальные слои, периферию, допускало произвол, вело себя консервативно, не замечало новизны, противилось обновлению. Отрывалось, самодовлея, от реальности. Обюрокращивалось. Устаревало, впадало в геронтократию, слабело. Теряло эффективность. Допускало коррупцию и разъедалось ею.

Способствовало единоначалие в конце концов и развитию в недрах общества разрушительных сил — антигосударственных, антипатриотических, дезинтеграционных (центробежных), аморальных (преступных). Вынуждало подниматься и охранительные силы, ставящие задачей предотвратить разрушение государства, общества, культуры. Вызывало к жизни и преобразовательские силы — от законных реформаторов до незаконных революционеров. Допускало и вызывало смуту, «холодные» и «горячие» гражданские войны. Терпело крах.

Из смут единоначалие выходило с помощью... опять же единоначалия, ибо только единоначалие могло преодолевать смуту, разумеется единоначалие обновленное — не столько, быть может, по сути, сколько по форме выражения и способу реализации. Выход из смут, обусловленных во многом единоначалием, с помощью единоначалия означал и выход на историческую арену... единоначалия. Круг замыкался: от единоначалия к единоначалию. А далее разражался новый кризис единоначалия — замыкался и этот круг. Формула исторического бытия единоначалия — формула цикла.

Единоначалие на Руси — историческая данность и, судя по всему, объективная необходимость. Русскость нуждается в авторитетном руководителе, незыблемом гаранте, чутком и справедливом защитнике. Не любя чиновника-бюрократа, русскость признает Верховного Правителя, верит в него. Плохого в этом ничего нет, хотя налицо и серьезная уязвимость. Вера способствует повинности, а повинность — произволу, либо ничегонеделанию, коррупции, затяжной агонии. Чего не хватает на Руси, так это народовластия, контроля снизу и нижней инициативы, того, что обычно называется представительной властью.

Пятое: *раскол*. Нигде в мире данное слово не имеет такого самодовлеющего, драматического значения. Для российского общества характерно практически постоянное, то ослабевающее, то усиливающееся социокультурное разъединение — раскол. Это вовсе не классическое единство противоположностей, это — сосуществова-

ние несводимых к органическому единству разностей, сосуществование трудное, болезненное, нередко враждебное.

Причин тому множество: и раздвоенность между Европой и Азией, и внешние влияния, и противостояние им, и неустроенность российской жизни, и сама русскость с ее запрограммированностью и возможностью крайних предпочтений. Быть русским, — не по крови, а по предназначению, — совсем не легко: ни спасительной европейской рациональности, ни спасительной азиатской предопределенности. Российские социо-государственные скрепы не идут в сравнение с иноземными — предоставляя большую свободу, они предоставляют и большую невозможность. Всюду и всегда сопротивление. И всего труднее — делание. Оно требует характера, стойкости, даже героизма. Российский социум весьма коварен: с одной стороны, восприимчивость и податливость, с другой — противленность и отторжимость. Россия сохранит слабого, но сильному просто так воли не даст. Все — по правде, а где она, эта правда, кем, как, по каким законам писана? У каждого ведь своя правда.

Русь, она на то и Русь, чтобы правду особую иметь, да еще и с великой тайной сопряженную. Но Русь не была бы Русью, если бы имела лишь одну правду — на всех. Не было этого, нет, да и вряд ли будет. На Руси правду не имеют, даже не создают, ее ищут, ибо правда русская за пределами ума человеческого и выше намерений смертного. Правда — не уложение, а истина, а что это такое — истина?

Раскол от разных правд идет, но правд упрощенных, однобоких. Как только решение бывает найдено (вроде бы истинное), так и раскол тут как тут, ибо на одну правду обязательно найдется другая, — прямо противоположная. Русскость допускать не просто различные, а прямо-таки «наоборотные» решения, следуя за которыми очередного раскола — при русской-то жажде истины — не избежать.

Расколов на Руси великое множество. Расколов-событий, расколов-состояний, расколов-тенденций.

1) *Раскол на Россию и не-Россию*. Речь идет не просто о русской и нерусской культурах, тем более, не об отечественной и зарубежной культурах, хотя влияние нерусских и иноземных культур на раздвоение России, на противостояние России и не-России, безусловно, есть. Речь идет в данном случае о русскости и не-

русскости в пределах самой русскости или иначе — о русскости с положительным знаком и русскости с отрицательным знаком.

Русскость — не удовольствие, не доход, не выверенный маршрут, это скорее — неопределенность, тяжелая ноша, затрата. Русскость — это крест. Быть русским, т. е. реализовать себя в качестве русского, не каждый захочет, не всякому это дано, не каждому под силу, да и далеко не от всякого это требуется. Россия сортирует и делит русских на русских и не-русских, на представителей России и представителей не-России. Последние наполняют ряды «иностранных», неудовлетворенных критиков (хулителей), эмигрантов. Самое престижное для них — жить за границей, желательно, в европейском образе. Но и у сторонников России не все гладко: имеет место феномен «надрывного», «непримиримого», да и просто показного, патриотизма. Крайности сходятся.

2) *Раскол культурно-идеологический*. Известны разные расколы данного типа: церковный XVII в. (старообрядцы — новообрядцы), петровский XVIII в. (цивилизаторы — варвары), атеистический с XVIII в. (верующие — неверующие), чаадаевский с первой половины XIX в. (консерваторы — радикалы), революционный XIX—XX вв. (консерваторы — реформаторы — революционеры), большевистский после 1917 г. (коммунисты — некоммунисты — «враги народа»), солженицинский с 1960-х годов (социал-консерваторы — диссиденты), горбачевский с 1985 г. (социал-консерваторы — социал-радикалы), ельцинский с 1991 г. (патрио-консерваторы — евроамерикано-радикалы). Главное во всех этих расколах — отсутствие общенациональной конструктивной культурно-идеологической платформы, наличие непримиримых (или трудно примиримых) противников.

3) *Раскол по вертикали*. Он касается социо-властной иерархии и выражается в противостоянии аппарата власти и народа, «верхов» общества и его «низов». От властного аппарата на Руси обычно ничего хорошего не ждут, его «бежат» (чем меньше контактов с ним, тем лучше). Слишком много возможностей в России бывает для произвола и ничегонеделания одних, для незащищенности и зависимости других. При необыкновенной неприхотливости и терпеливости русского народа, властный аппарат легко отчуждается от него, закрывается в себе, игнорирует чаяния народа. Ни одна из властных систем, бытовавших в России, не избежала данного порока, в том числе и нынешняя «демократическая».

Не лучше обстоят дела и со взаимоотношениями «низших» и «высших» слоев общества. Господ на Руси не любят, их видят, терпят — до поры, но не любят. И господа не очень-то стремятся к сближению с народом — им проще игнорировать его, обособиться, чувствовать себя иными. Дело доходит до своеобразной аристократической эмиграции внутри России.

Разумеется, реальная жизнь сложна, есть на Руси и другие варианты реализации социо-властной иерархии, варианты, основанные на согласии и взаимопонимании, но не они являются, к сожалению, определяющими. Противостояние, о котором идет речь, имеет место всегда и преодолевается более вынужденно, чем органически естественно. Россия — не Европа, где «богатые» и «бедные» признают друг друга и лишь «цивильно» конкурируют за кусок национального пирога, и не Азия, где никто не оспаривает хитроумного деления на господ и негоспод — по причине освящения его Богом и Традицией.

Российский раскол по вертикали — дело нешуточное. Всякое легкомысленное отношение к нему жестко наказывается. Бунт на Руси не менее свят, чем покорность.

4) *Раскол по горизонтали.* Связан с тенденцией к геополитической дезинтеграции и национальному сепаратизму. Стимулируется противостоянием центра и периферии («все зло от столицы»). Подспудно он имеет место всегда, наружу же выходит во время кризисов, революций, войн. Ярчайшее свидетельство — гибель СССР в период «перестроечной» смуты и образование сонма «независимых государств», даже не «республик».

5) *Раскол нравственный.* На Руси издавна делят людей на две категории: на живущих по правде, по совести, т. е. на людей, и на живущих по лжи, по корысти, т. е. на нелюдей, причем делят решительно — моральный кодекс русскости не только не оправдывает живущих «не по-человечески», но и не допускает никаких компромиссов. Разумеется, за мораль никто никого не преследует, но печать каинова ставится обязательно. В переломные же моменты, в часы испытаний, вершится суд — нелюди сами себя разоблачают, получают и наказание, хотя, конечно, более в желаниях людей, чем фактически. Однако обнаружение — уже наказание.

Раскол, о котором идет речь, не играет заметной роли, это более скрытый, чем открытый феномен. Но и он имеет свое значение, ибо определяет по-своему жизнь общества, людей, объясняет мно-

гие события и факты, в частности непримиримость позиций — трудящегося, например, и торгаша (не торговца, а торгаша). Особенно сильно проявляется нравственный раскол в периоды гражданских конфликтов, когда появляется возможность напрямую следовать морали — праведной и неправедной.

б) Шестое: *интеллигенция*. Во всех странах люди умственно-го труда, хранители и создатели духовных ценностей, деятели искусства и литературы, служители культов, носители уникальных знаний, наконец, просто высококвалифицированные специалисты, но нигде, кроме России, они не составляют особого сословия, имеющего специфическую, не сводящуюся к чисто профессиональному аспекту, социальную функцию — быть совестью нации.

История показывает, что интеллигенция играла и играет неоднозначную роль. Далекое не всем служителям духа дано выполнить трудную миссию — разве лишь некоторым (Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, Карамзину, Пушкину, Достоевскому, К. Леонтьеву, И. Ильину). Интеллигенции свойственны колебания и «заносы», она слишком оторвана от реалий жизни, отчуждена от народа, сама является источником и жертвой расколов. Интеллигенция отражает противоречия общества и сама дышит противоречиями. И если она — совесть нации, то во многом и совесть большая.

Русская интеллигенция демонстрирует все — критицизм, обличительство, сатиру, т. е. все то, что как будто бы соответствует выпавшей на ее долю миссии, но она почему-то забывает, что совестьливость — не одно разрушение, это еще и созидание, и не созидание вообще, а органичное русскости и России, окружающим реалиям.

Интеллигенция — знамение и знамя России, но это и ее большая проблема. Сначала атеизм и нигилизм, затем революция, марксизм и большевизм, затем антикоммунизм, богоискательство и евроамериканизм. С одинаковой страстью «несли» царизм, православие и «Расею», верили в мировую революцию, социализм, Сталина, с той же страстью судим теперь коммунистов, Советы и даже СССР. И что интересно — результаты все время какие-то не те, ошибка налезает на ошибку. Интеллигенция — достояние России, хотя, быть может, и не достоинство, в чем-то ее благо, а в чем-то и беда.

7) *Седьмое: неоформленность.* У России нет законченной формы, полной и несомненной организации. И это несмотря на имперскую монархию и административно-тоталитарный режим большевиков. Россия как бы примеривает на себя разные государственные одежды, — часто и не по своей воле, — не удовлетворяясь до конца ни одной из них. *Россия — это скорее не форма, а поиск формы, процесс формообразования.*

Любопытно, что смена форм наступает в моменты формального благополучия, кажущейся адекватности существующей формы самой сути России: так было перед Петром, Лениным, Горбачевым. Более или менее воспринятая, окультуренная, ставшая вполне миролюбивой форма вдруг объявляется плохой, ненужной, устаревшей, взрывается и уничтожается, но лишь для того, чтобы уступить место другой — непонятной и дикой, еще более далекой от России форме, которую вновь нужно через тяготы и лишения, трения и борьбу — окультуривать да приспособлять, делать российской. Странная закономерность. И она действует — даже несмотря на тот неоспоримый факт, что всякий отход от окультуренной формы и ее культурного же реформирования жестко и неумолимо наказывается. Измена России неотвратимо влечет тяжкое возмездие. Так было после Ивана IV (Великая Смута и гибель половины населения страны), после Алексея Михайловича (петровский разор), при Александре I (дошли до декабризма и едва избежали гражданской войны), после Николая II (две революции и затяжная гражданская война — практически до начала 50-х годов).

А ведь не сбросы форм и не навязывания форм нужны России, а выработка своей формы из своей же, уже окультуренной формы, — имманентная реформация нужна России, не скоропалительные же переодевания из плохого в худшее.

8) *Восьмое: православность.* Россия — страна Православия и страна Православная. Русский человек — православный человек. Православность — не только и не столько (сейчас!) религиозно-церковная принадлежность, сколько идеокультурная особенность, духовно-нравственная ориентация, этическая установка. По истокам своим православность — жизнь со Христом и во Христе, движимая Духом Святым; по намерениям — жизнь в любви, правде и соборном единении; по цели — жизнь, устремленная к добру, свету, Богу; по средствам — жизнь во спасение, через преодоление греха, по-

средством самоусовершенствования; по состоянию — жизнь в свободном единстве с вероучением. *Святая жизнь.*

Россия — *Святая Русь*, Святая Русь — Россия, живущая православно, по Закону Божьему, для Бога. Таков исторический образ и таково историческое предназначение России. Отсюда и постоянное испытание: искушением внешним и искушением внутренним.

Россия — объект и субъект Добра, она же — объект и субъект Зла, Православность — Крест, великое обретение и великая миссия, великая жертвенность.

Ни атеизм, ни материализм, ни прагматизм не смогли уничтожить православность России, не смогли этого сделать неправославные религии и культуры, как и прямые антиправославные деяния. Православность — глубокое органическое свойство России, ее истинная природа. Даже в практической своей неправославности, греша, Россия остается православной: о добре и правде не забывает, а злу и лжи потакая, кается.

Православность — образ жизни, ее главный критерий, но и ее Сверхзадача.

Девятое: *тайна*, Россия — тайна. Все в ней неясность, все загадка. Копытится что-то, варится, бродит. А что, собственно? Что это такое — Россия? Страна, нация, государство, а может, просто фантом? И страна, и нация, и государство, но и... фантом, однако фантом — идея, замысел, предназначение, недоступное уму человеческому, против него высшее. Что-то важное, ищущее разрешения. Нездешнее. *Признать и постичь Россию — признать и постичь ее Великую Тайну.*

III

Кризис, поразивший СССР в 1980—1990 годы, сложен по своему характеру и обусловленности.

Во-первых, *это кризис социо-государственной системы*, установленной в бывшей Российской Империи в итоге революций 1917 г.

Данная система получила статус и наименование социалистической. Ее отличало практически тотальное огосударствление собственности, социальных отношений, культуры. Страной руководила единственная и единая партия-структура — большевистская коммунистическая партия (РКП (б), ВКП (б), КПСС). Имела место партократия. В организационном отношении господствовало адми-

нистрирование, в экономике — административно-плановое (директивное) управление (сверху вниз). Всюду действовал принцип единоначалия, даже в КПСС. Руководитель коммунистической партии был и главным руководителем страны.

Партократическая административная система имела свои преимущества и достижения: способность мобилизовывать, централизованно распределять и целенаправленно использовать национальные ресурсы для решения ряда общегосударственных стратегических задач, прежде всего, военно-промышленных, — итогом стали индустриализация страны, высокое развитие некоторых отраслей тяжелой промышленности (в первую очередь, военно-промышленного комплекса — ВПК), могучая и великолепно оснащенная армия, всеобщее народное образование и высокоразвитая наука, многостороннее социальное обеспечение населения (в том числе жильем), достаточный и весьма стабильный материальный уровень жизни, доступное здравоохранение, поддержка культуры и спорта.

Но был у партократической административной системы один трагически существенный изъян: *отсутствие полноценной свободы и полноценной ответственности (самоответственности) со стороны членов общества, семей, коллективов и регионов в собственническом, организационном, функциональном и культурном отношениях*, что в конце концов обернулось *сначала недостаточной, а затем и просто низкой творческой инициативностью и трудовой производительностью, гражданской инертностью, общекультурной деградацией, духовной неудовлетворенностью, политическим неудовольствием*.

Большевистская социо-государственная система складывалась с огромным трудом и масштабными потерями, конфликтно, в борьбе и войне, кроваво. Ее становление оплачено дорогой ценой. Иного и не могло быть, если цель была поставлена «круто» — за одно-два десятилетия перевернуть страну, сделать ее принципиально другой, да еще и по тоталитарной, т. е. самой примитивной социалистической (социалистической ли?) модели. Дорогая цель требовала и дорогих средств — даже не переделки и перевоспитания, а полного разрушения и нового — по плану — строительства. Разрушали и строили индустрию, разрушали и строили страну, разрушали и строили культуру, разрушали и строили человека. Одним словом — гигантский эксперимент.

Цена экспериментального разрушения и строительства велика. И дело не только в прямых затратах и потерях, есть еще и несбывшееся, несостоявшееся, заранее утраченное, а есть еще и обеднение будущего, его стерилизация, опошление. Разрушая, закладывали будущую невозполнимую пустоту, строя, пустоту эту лишь оформляли. Пустота — подобие жизни вместо жизни, бессодержательное существование, манкуртство. Такая пустота воспроизводилась, накапливалась, расширялась — сначала подспудно, а затем все более и более явно.

И как только критическая масса оказалась достигнутой (считай, через три поколения на четвертое), т. е. социум стал вполне асоциальным (нежизненным, самоотрицающимся), кризис большевистской социо-государственной системы, несмотря на ее известную уже окультуренность и благообразность, а то и благодаря им, не смог не стать историческим фактом. Внутренняя противоречивость системы намертво сомкнулась с противоречивостью внешней (несоответствием системы потребностям нормальной жизни) — опустошенная система посопротивлялась несколько, да и рухнула.

Нанеся России и русскости мощнейший, коварный и непоправимый разрушительный удар, большевистская система, несмотря на попытку как-то приспособиться к остаткам отечественности, не смогла обрести для себя, вопреки трудовой поддержке миллионов и массового признания идеи и даже практики социализма, необходимого основания в обществе, пустить животворные корни. Измена России и русскости, наряду с игнорированием права людей на собственную инициативу и ответственность, дорого обошлась системе, обернувшись ее полным крушением, причем, любопытно, от своего же собственного руководства и от самой же себя — от России ее никто ведь и не трогал.

Во-вторых, кризис СССР, хотя и не был кризисом собственно России — Россия давно уже не определяла социо-политическую ситуацию в отечестве — имел, однако, известную *российскую определенность*.

СССР — наследник Российской империи, но наследник не просто «незаконнорожденный», не по российской воле и мерке скроенный, а еще и наследник-противник, нанесший России не один разрушительный удар, ввергнувший Россию и русскость в состояние перманентного кризиса. Коммунистическая система строилась и существовала за счет России, на ее развалинах и болеющем орга-

низме. Рано или поздно, но кризис России должен был вылиться в кризис СССР, всей его социо-государственной системы. Кризис СССР — своеобразный кризис-возмездие, суровый отклик на революционные деяния большевиков. *Удар по России обернулся ударом по СССР.*

Россия, ушедшая как бы в глубь цивилизации, называвшейся СССР, долго все же терпела и даже спасала коммунистическую систему. Неся на себе СССР, постепенно его «переваривая», Россия не только позволила ему существовать, но и обеспечила более или менее спокойное вползание в собственный кризис. Огромная ресурсная и созидательная мощь России, ее терпимость и отзывчивость, неприхотливость — все это позволило «прилично» существовать коммунистической системе вплоть до «судьбоносного» 1985 года, сохранить инерционную энергию и до переломного 1991 года. Более того, Россия давала системе великий шанс самой выйти из кризиса, существенно преобразиться. Однако система им не воспользовалась — и не по причине своей дряхлости, а вследствие принципиальной невозможности решительно, основательно и навсегда двинуться навстречу России, признать ее право на свободное — российское — существование. Система, будучи в основе своей нероссийской, ничего не могла придумать лучшего, чем в очередной раз изменить России: курс был вновь взят на Запад. Не найдя отклика у коммунистических верхов, Россия, безмолвствуя, предоставила порочной системе возможность свободно плыть по течению кризиса — до конца.

Кризис СССР — очередной кризис распростершейся в Евразии цивилизации. СССР не смог избежать традиционного для этого региона сброса социо-государственной формы — навязанной, опять же, формы. И в этом смысле кризис 1980—1990 годов является российским.

В-третьих, кризис СССР обусловлен *кризисом идеи*. Речь идет, безусловно, о коммунистической (или социалистической) идее. И суть дела свелась не столько к самой идее, хотя многие ее не воспринимали вообще или воспринимали скептически, а к невозможности воплотить идею в жизнь, к несоответствию реальности утвержденной идее. Образ и устройство жизни лишь по названию определялись коммунистическими (социалистическими). Только отдельными чертами они напоминали идею. Иного, собственно, и не могло быть, ибо насильственно утвердить коммунизм (социа-

лизм) нельзя, как нельзя и абсолютизировать его исходные установки, доводя их до абсурда. Нельзя сказать, что идея вообще не работала, она работала и даже весьма успешно, в том числе и не всегда до конца осознанно, но по мере достижения коммунистической системой зрелости идея работала все хуже и хуже, а реальность все более и более заворачивала в сторону от идеи. Вера в коммунизм — или, во всяком случае, в социально справедливый коллективистский строй — была подорвана, а затем и практически утрачена. Это было, пожалуй, самое чувствительное и наиболее важное поражение коммунизма (социализма), а следовательно и СССР.

В-четвертых, кризис СССР — *кризис материально-потребительский*. Несмотря на относительно удовлетворительное решение части житейских проблем, советско-социалистическая система, занятая гигантскими внешнеполитическими и техническими задачами, бросившая основные силы нации на гонку вооружений и прорыв в космос, не смогла, а в чем-то и не хотела, уделить достаточного внимания материально-потребительской стороне воспроизводства общества, семьи, человека, не создала характерного для современного индустриального мира набора потребительских благ и условий жизни, не позволила трудящемуся человеку обрести устойчивый и разнообразный достаток, высокий уровень текущего потребления, полноценный в вещественно-потребительском аспекте образ жизни. Система проигнорировала императивы потребительского масс-общества, за что и была наказана (немалая часть населения изменила системе буквально за блага-побрякушки).

В-пятых, кризис, поразивший СССР, выходит за рамки собственно СССР и даже мирового социализма — это *кризис современной мировой — западно-индустриальной — цивилизации*. Это кризис практически всех идей, начал и ориентиров, заложенных в европейский вариант развития человечества: индивидуализма, эгоизма и свободы деяний; рационализма и позитивизма, протестантизма и атеизма; богатства и его накопления; денежности и «купле-продажности»; материализма, техницизма и индустриализма; производства и потребительства; конкурентности и экспансионизма. Всеобщая и неограниченная эксплуатация мира, его искусственное материально-информационное перенасыщение, потребительское пресыщение и культурно-психическая деградация — таковы результаты капитало-индустриального европеизма.

Внешнее технико-потребительское благополучие Запада серьезно скрывает, но отнюдь не снимает и даже не оправдывает кризиса, его охватившего. Высший расцвет — начало упадка. Если в течение полутысячелетия — с XV в. — западноевропейская капиталистическая цивилизация тянула на себя соки всего мира ради своего собственного развития (при общем убеждении в неограниченности ресурсов и экологической безопасности природы), то сегодня она вытягивает соки для своего и только своего сохранения, хотя и не лишённого внутренней пластичности (при обнаружении ограниченности мировых ресурсов и явной экологической уязвимости природы). *Империализм развития сменяется империализмом сохранения.*

Цивилизация активно стремится к полному освоению мира и по-прежнему нуждается в войнах, причем не столько в классических империалистических (ради экспансии, захвата, грабежа), сколько в модернистских империалистических войнах (для внутреннего подкрепления, против возможного врага, против иной, даже вероятной цивилизации). *Допинго-разрушительная цивилизация.* Смерть ради смерти — не ради жизни. Яркий показатель упадка — культурноинформационный империалистический тоталитаризм. Мифологизированная навязчивость, догматизированное и пошлое просветительство, затейливая, но не загадочная улыбочивость. Добро, приносящее зло, зло, сеющее зло.

Спрашивается, причем же здесь СССР?

Возникнув в лоне общемирового революционного процесса как формальное отрицание западной частно-буржуазной цивилизации, утвердившийся в СССР строй оказался всего лишь ее утопически-упрощенным отрицательным (наоборотным) — общественно-пролетарским — двойником. Он базировался на тех же в сущности «измах», за исключением индивидуалистского эгоизма, частного капитализма и стихийной рыночности, замененных соответственно эгоизмом государственным, общественным капитализмом (так называемым социализмом) и тотальной планомерностью. Советский социализм оказался отрицательным по отношению к западному варианту подвигом индустриальной — тоже западной — цивилизации, но подвигом насильственно утвержденным, искусственным, незаконнорожденным. Особенность его сводилась не к сущности, ибо это был все тот же западный индустриализм, а к механизму

реализации: там самоорганизующаяся масса конкурирующих буржуа, здесь организованная центральной волей масса трудящихся.

Каким бы безнравственным и отвратительным ни выглядел ранний и даже зрелый капитализм, он был достаточно естественен по образу развития (в порах общества) и достаточно подходящ для Европы. Что же касается советского социализма, то он не был и не мог быть сколько-нибудь органичным обществом, а потому развивался как нечто противоестественное. Отсюда и крайние формы его кризиса. Гиперболизированная индустриализация с гиперболизированными же отрицательными следствиями. Кризис СССР — кризис гиперболизированного индустриализма. Это кризис западной цивилизации, но в ее извращенном, акцентированном, флюсовом воплощении. Столь негативных следствий индустриализма нет нигде в мире. Наш кризис — кризис не просто индустриализма, а индустриального уroda, а потому и происходит в очень уж причудливых формах.

Наш кризис и их кризис.

И не только потому, что все в этом мире взаимосвязано, что мы часть «ихнего мира», а потому, что наш кризис, во-первых, рожден их цивилизацией и ее всеобщим кризисом (безвыходностью), во-вторых, знаменует начало крушения антиприродной и античеловеческой (не в бытовом, конечно, смысле) цивилизации. Крушение началось с уroda. Очень важный факт. Урод не выдержал первым, да и слишком уж смущал своего западного родителя, страшал, а потому и был аккуратно подставлен под всеокрушающий развал. К тому же, надо полагать, и миссию свою выполнил — отдал все силы военному индустриализму, выходу человека в космос, равным образом, и загадочному социальному эксперименту. Техника, в том числе космическая, создана, эксперимент проведен — и отнюдь не без успеха. Методы опробованы, результаты превзошли всякие ожидания — иная цивилизация — от России — не возникла, источник же ресурсов остался.

Умный Запад попытается, конечно, ослабить отрицательные влияния советского кризиса на западную цивилизацию, избежать собственного крушения. Он будет стараться всячески измениться, стать постиндустриальным, будет добиваться для себя глобального экологического равновесия. Но, во-первых, по западным устоям уровень жизни и потребления уже не может падать; во-вторых, западная цивилизация, а точнее, ее ядро, не может допустить развития

ни себе подобной, ни иной по качеству, но равновеликой цивилизации (места нет, ресурсов нет, да и прямая угроза есть); в-третьих, для саморазвития ресурсы нужны, а в ядре их нет (не хватает), они за его пределами. Выходит, исполнение замечательного намерения связано с увеличивающимся энергоинформационным потреблением, эксплуатацией всех резервов планеты, а потому с колониальным подчинением планеты цивилизационному ядру, американизации социальной среды (созданием псевдоамерик), разрушением любых неамериканских (либо просто неконтролируемых Америкой) культур и государственных образований. Саморазвитие цивилизационного ядра обусловлено наращиванием цивилизационной (колониальной) периферии. Затеяливая мутация ядра в разрастающейся мировой пустоте. Вот оно — современное цивилизационное суперпротиворечие!

Противостояние постиндустриального ядра (США плюс, возможно, еще кое-кто из семерки) всему остальному миру неизбежно, и именно это противостояние будет определять в обозримом будущем планетарную жизнь. *Кризис западной цивилизации породил кризис мира.* Кризис СССР — часть, следствие и функциональный момент кризиса мира, его, быть может, самый замечательный на сегодня знак. Миру ничего не остается, как признать факт кризиса мира. Противостояние постиндустриализма остальному миру выльется в противодействие, пассивное и активное сопротивление. Впереди борьба. По миру бродит призрак третьей мировой войны. Бывшему СССР, всем этим «независимым государствам» в стороне от нее не остаться. А пока... а пока участь не двойника даже, а придатка.

В-шестых, кризис СССР — *кризис спровоцированный.* При всей объективной обусловленности кризиса СССР, нельзя забывать, что данный кризис в значительной, а для исторического момента, возможно, и в решающей, степени сделан — именно сделан, как делают стол, плуг, автомобиль. Данный кризис загодя и самым тщательнейшим образом готовился: и здесь, и там (там, надо полагать, даже более, чем здесь). Ждали ухода одного поколения и прихода другого — совсем иного по качеству — поколения. И дождались. Расставили своих — наверху и в центре, организовали информационное поле, подобрали слова. И процесс (проект) пошел. Разбили СССР изнутри и сверху.

В-седьмых, кризис СССР непосредственно связан с *качеством социума*. «Перестроечные» годы выявили удивительнейшую неполноценность (если не сказать жестче — убудочность) советского социума. Не надо многих слов, чтобы утвердиться в печальном заключении — достаточно еще разок припомнить «национальных» лидеров, депутатов и парламенты, офицерское собрание и маршалов, митинги и митингующих, «свободную прессу», ТВ, «демократические выборы», «шокотерапию», «директорский корпус», шахтеров, торговлю, милицию, КГБ, «партии», КПСС, «путч» — все, что угодно, и всякое сомнение в безрадостном выводе исчезает. Все уродливо, все в кавычках. Ни государственных руководителей, ни государственных масс, ни государственных слуг. Государственность выветрилась, испарилась, ее просто нет. Асоциальный социум! Тот самый, который никак о себе не заявляет, ни на что не претендует, ни за что не ответствен, который не заинтересован даже в собственном сохранении. Вот, где трагедия, вот, где насмешка, вот он — исторический феномен! И какой же тут простор для манипуляций и экспериментов, самовозгорающихся и возгораемых кризисов!

В-восьмых, кризис СССР является *кризисом апокалипсическим*. Наш кризис — это наш кризис — разве может быть у нас простой, какой-то там структурный, кризис. Если уж кризис, то непременно самый масштабный, самый разрушительный, самый непонятный. Если уж конец, то, несомненно, конец света, целого мира, во всех его проявлениях, если возникновение чего-то нового, то обязательно принципиально нового, да при этом еще и абсолютно неизвестного. А это и есть в сущности апокалипсис — *бесформенный конец и неоформленное начало*.

Помимо тотальной разрушительности (а разрушительность, заметим, питается не одной волей и выражается не только в силовом физическом уничтожении, она опирается на добропорядочность, пользуется безволием, безразличием, инертностью, проявляется в не слишком бросающейся в глаза культурно-психологической коррозии, вялости, сдаче позиций, в растворении форм, распаде), апокалипсический кризис отличается особым, практически не ощущаемым, не моделируемым и не создаваемым, механизмом преодоления. Выход из такого кризиса предполагает преобразование социума, обретение этносом (суперэтносом) пассионар-

ности, пусть и не космического, но хотя бы вполне земного — жизнеутверждающего и животворящего — порядка.

Речь здесь идет о десятилетиях (30—50 лет) очень сложной, насыщенной коллизиями и неопределенностью, общественной жизни, сопровождаемой мучительным выздоровлением, переработкой ценностей, напряженным формообразованием. Выход из такого кризиса — дело поколений, да еще и поколений духовно и физически восстанавливающихся и перерождающихся (отнюдь не вырождающихся). Механизм преодоления кризиса не только не сопряжен напрямую с самим кризисом, он еще и не сопряжен напрямую с жизнью — последняя может идти и по угасающей (до 0). Такой механизм глубоко погружен в неведомое, он действует в зоне недоступного, а потому ни один смертный не знает и не может знать, как и с какими результатами может действовать механизм и будет ли он вообще действовать. Отбросим поэтому наивные представления о возможности составить ясную и определенную программу выхода из кризиса — здесь дорожный график бессилён.

IV

Однако проект нужен. Какой же?

Отметим поначалу несколько настоятельных требований к проекту.

1. Проект должен быть *понятным*, но при этом достаточно *неопределенным*, способным отразить многообразие и «незатвержденность» общественной жизни, ее, хотя и в чем-то предопределенный, но во многом и вероятностный, даже случайностный, характер, проект должен быть в некоторой степени и загадочным — загадочен мир, загадочен человек, загадочна Россия.

2. Проект должен быть *историческим* — вбирать в себя прошлое, настоящее и будущее, не зарываясь при этом в прошлое, не запутываясь в настоящем и не отрываясь в будущее.

3. Проект должен быть *реалистическим* — только реальность — сложная, мало привлекательная, драматическая — может быть объектом, вдохновителем и судьей проектирования.

4. Проект *не должен быть идеологизированным*, т. е. основываться на какой-либо догматизированной, а тем более, односторонней и узкой, идеологии, но он *должен быть идейным*, а идеей его может быть только Россия.

5. Проект должен быть *системным* — учитывать все аспекты жизни, отражать ее в целостном разнообразии, но при этом условно, модельно, изоморфно (подобно реальности, но в сжатой, сокращенной, образной интерпретации).

6. Проект должен быть *действенным* (обосновывающим и предлагающим действие, правда, не всегда и не во всем слишком определенное, с возможностью недействия, выбора и маневра).

Выработке проекта всегда предшествует оценка того, что подлежит проектированию, а в нашем случае — *странового социума*. Многого о нем уже сказано, но не все: теперь попробуем описать его нынешнее состояние и ближайшие тенденции существования.

Картина текущего момента. Нарастающая дезорганизация, десоциализация и декультуризация жизни. Угасающее, растворяющееся и распадающееся общество. Масса вместо формы, существо вместо личности — атомизация. Ослабление, исчезновение или искажение жизненных установок и ориентиров. Потеря норм. Вместо жизни — выживание, вместо удовлетворения — надрыв. Неустойчивость, неуверенность, неустроенность. Небезопасность, беззащитность, покинутость. Неблагоприятный для жизни социум. Падение производства, материальные лишения и массовое обнищание. Пауперизация. Безвластие, политиканство и произвол. Беспредел. Коррупция, мздоимство, спекуляция. Невозможность нормально и нравственно трудиться, нормально и нравственно обогащаться, нормально и нравственно жить. Отрицательная демографическая ситуация. Невозможность воспроизводиться. Нарастающие трудности в получении образования и медицинской помощи, резкое сужение доступа к культурной деятельности и спорту. Обострение жилищной проблемы. Культурная деградация. Патологическое разбухание недоброкачественной масс-культуры (антикультуры). Псевдокультурная вседозволенность. Этическая и эстетическая дезориентация людей. Раскультирование молодежи. Утрата гражданских, государственных и патриотических самоощущений. Культурное, моральное, психологическое самоедство. Нарастание конкуренции, борьбы, насилия. Криминализация общества. Ужасное биополе. Витающее в воздухе зло. Тягостная социоатмосфера. Взаимопожирание. *Самоуничтожающийся социум*.

Главный феномен — *всеобщее отчуждение и самоотчуждение*. Ослабление и разрыв связей. Разлад. Самоизоляция и отторжение окружающего мира. Враждебность последнего человеку, семье,

коллективу. Уход от мира, его отталкивание, неприятие. *Самоотрицающийся социум.*

Нельзя жить в этом обществе, в этой стране, с этими людьми!

Отсюда другой важный феномен — *повальное бегство*: в себя и от себя, в личное дело, в семью, в иные веси, за границу, в пустоту. Бегство в пассивность (переживание и пережидание), в бессмысленный и беспардонный активизм. Бегство от коммунизма, тоталитаризма, демократизма — в искаженную реальность, болезненную фантазию, мутные миражи. Бегство осознанное, а чаще — неосознанное.

Всеобщая оторопь. Никто ничего не понимает. Люди не понимают друг друга. Старые схемы и авторитеты исчезают, новые не складываются. Информационный вертеп. Что делает правительство, чего хотят депутаты, что предлагают бесконечные партии? Слова, слова, слова. Безверие. Духовная, интеллектуальная и деятельская растерянность.

Классическая апокалипсическая ситуация.

Приготовлялась обесмысленной коммунистической системой, создана вполне осмысленной «перестройкой». Безысходная нелепица, круговорот несуразностей, ноющий абсурд.

Новая Российская Смута,

И однако — жизнь. Она продолжается. Всякая. Какая же?

Первый образ (фундаментальный, позитивный). Труд ради жизни, по преимуществу — выживания. Положительное отношение к производству, предприятию любой формы собственности. Переживание смутного, лихого времени. Политическая, идейная, патристическая пассивность. Терпимость к анархии и произволу. Восприимчивость к любому социальному формообразованию. Эмиграция.

Второй образ (побочный, непозитивный). Пауперианское существование, падение, безволие. Социальная атрофия. Случайный труд в сочетании с пошлым паразитизмом. Умирание.

Третий образ (социально-созидательный). Конструктивная деятельность на пользу общества, социальных структур и организаций. Формотворчество. Сопrotивление кризису и разрушительным процессам через активную организационную работу. Спасение и развитие предприятий, учреждений, структур, регионов, страны. Сохранение любых позитивных ценностей, конструктивной культуры.

Четвертый образ (социально-разрушительный). Неприятие и отрицание существующего социума, его истории, не только коммунизма и советизма, но и всего российского, «тутошнего». Предпочтение заграницы и преклонение перед Западом. Пассивное и активное разрушительство. Сотрудничество с враждебными стране силами. Бегство за рубеж.

Пятый образ (буржуазный, позитивный и негативный). Накопление капитала, часто любой ценой и любыми средствами. Участие в производстве (позитивный момент), в финансово-торговой сфере (позитивно-негативный момент), в бегстве за границу (негативный момент). Большая разрушительная роль (против всего небуржуазного или мешающего буржуазному). Непреходящее значение для обнищания населения и обеднения страны. Компрадорство. Готовность к колониализму (извне). В то же время заинтересованность во внутренней стабильности, а частично и в целостном хозяйственном развитии страны. Склонность к эмиграции.

Образ шестой (криминальный). Враждебность ко всякому законному порядку, гражданской этике, государственности. Существование за счет коррупции, незаконных операций, грабежа. Антиобщественное, антицивилизационное поведение. Тяготение к связи с зарубежным преступным миром, к эмиграции.

Седьмой образ (борческий). Борьба за Россию, ее начала — славы, православно-евразийность, ее государственность и территорию. Борьба пассивная и активная. Борьба за Россию целостную и неделимую, но и за Россию региональную: казачью, сибирскую, дальневосточную. Возрождение Русской Православной Церкви. Российский фундаментализм. Здесь же борьба за самобытность и суверенитет различных народов, населяющих Россию. Общественный религиозный ренессанс.

В каком же направлении (в какой обобщающий образ) дрейфует ныне Россия?

Прежде чем выявить качественный момент эволюционного процесса, обратим внимание на высокую вероятность территориального распада России — и не только в связи с национальными мотивами. Отделение от Москвы становится, кажется, важнейшим условием самосохранения регионов, да и самой России в России. Дело неумолимо идет к *дезинтеграции*. Распад России может перепутать все карты: тогда придется прогнозировать судьбу регионов — по отдельности и вместе, ставить вопрос о необходимости и

возможности воссоединения отпавших частей, образования новой геополитической суперцелостности. Кроме того, нельзя закрывать глаза на возможность гражданской войны с вероятным вмешательством из-за рубежа (интервенцией). Война еще более запутает ситуацию. Тогда все будет решаться силой. Мощным фактором геополитических неурядиц и перемен, в том числе и гражданской войны, может стать нестабильное положение русских (русскоязычных) в ближайшем зарубежье, их массовый уход на историческую родину. Распад России, война и народонаселенческие сдвиги сделают на некоторое время невозможными и ненужными социопроекты, поставив в повестку дня противоборство и насильственное обретение стабильности.

Но если предположить относительно мирный исход, то напрашиваются четыре варианта российского исторического дрейфа.

Первый вариант (наиболее сегодня вероятный). Всеобщее обуржуазивание хозяйства, культуры, общества. Ориентация на Запад. Максимально возможная, быстрая и максимально буржуазная приватизация. Усиленное проникновение иностранного капитала. Резкое ослабление национальной идентичности (специфики). Возможно более значительное ограничение государства в хозяйственной, социальной и культурной сферах. Зависимость от заграницы и мирового капитала. Колониалистская реиндустриализация (с деиндустриализацией) производства. Крушение науки. Насильственный роспуск колхозов и совхозов, зависимое фермерство, купля-продажа земли. Резкая социальная дифференциация: супербогатство немногих, относительное благосостояние меньшинства, низкий жизненный уровень большинства. Максимальная коммерциализация жизни, в том числе образования, здравоохранения, культуры. Рост нищеты. Пролетаризация населения. Эмиграция. Высокая криминализация жизни.

Авторитарный пробуржуазный (прозападный, проамериканский) политический режим — от лукавого народного президентства до окаянной личной диктатуры. Парламентаризм — фикция. Потеря территорий. Высокая вероятность геополитического распада. Минимизация армии (ее полицейская роль).

Почему «наиболее сегодня вероятный»? По причине, с одной стороны, пассивности народа, трудящихся, их дезориентации, потерянности, излишней доверчивости, иступленной надежды на луч-

шее, привычки повиноваться, а с другой — высочайшей активности пробуржуазных слоев, поддерживаемых из-за рубежа, твердо знающих свою цель и не испытывающих никаких социо-моральных иллюзий. Инициатива принадлежит новому человеку — роботу-накопителю. СССР извергнул-таки и выпустил на российскую арену новый «малый народ» — алчущий, непреклонный и беспощадный. И многие идут за ним — в надежде обрести место под буржуазным солнцем.

Второй вариант (менее вероятный). Организованный, с активным конструктивным участием государства, переход к буржуазному обществу. Спокойная, контролируемая и не всеобщая приватизация. Сохранение значительного государственного сектора производства. Многоукладность. Поддержка государством отраслей социальной сферы: образования, науки, здравоохранения, спорта, культуры. Спокойная перестройка сельского хозяйства с сохранением крупного кооперативного сектора. Ограниченная и обусловленная купля-продажа земли (возможно, и полное отсутствие купли-продажи земли). Социальная защита населения. Развитие рыночной инфраструктуры. Подготовка и поэтапное осуществление структурной перестройки — национальная реиндустриализация. Контроль под внешним обменом. Партнерство с Западом и Востоком. Ослабление криминального элемента.

Авторитарно-парламентский режим. Возможность личной (конструктивной) диктатуры. Сохранение России как геополитической целостности. Возможность частичной реинтеграции государств содружества. Сокращение и перестройка армии (сохранение определенных стратегических вооружений).

Почему «менее вероятный», но все же вероятный? Данный вариант сегодня менее вероятен в силу лидерства антигосударственных разрушительных сил, действующих в рамках первого варианта, их поддержки из-за рубежа, средствами массовой информации, молчаливого согласия населения на новый эксперимент. Однако второй вариант весьма вероятен, что связано с действием в стране разнообразных конструктивных сил национально-государственной ориентации, нарастающим недовольством населения первым вариантом, вызываемыми им анархией, коррупцией, преступностью, обнищанием, массовой безработицей, инфляцией, социальной незащищенностью, потерей национальной независимости, миграцией населения, неуверенностью существования. Буржу-

азно-государственный путь возможен как противоположность дискредитированному социализму и как путь, ведущий к доказанному другими странами экономическому процветанию.

Третий вариант (еще менее сегодня вероятный). Самобытный путь. Многоукладность хозяйства и жизни при доминировании социальных форм организации, при сильной государственности. Развитое самоуправление. Профессионально-трудовые ассоциации. Соборный корпоративизм. Социально-духовное предпринимательство. Семейное и кооперативное хозяйствование. Национально-экологическая реиндустриализация хозяйства, его планомерная структурная перестройка. Развитая социальная сфера, социальная защита. Внимание к индивидуальному, семейному, коллективному накоплению. Земля тем, кто ее обрабатывает (многоукладность на земле). Отсутствие купли-продажи земли. Сближающееся неравенство. Обогащение за счет труда и в рамках закона. Контроль над внешним обменом. Декриминализация жизни, всемерная борьба с коррупцией и преступностью. Соблюдение правового порядка. Высокая гражданская ответственность.

Авторитарно-соборная власть. Возможно, конституционная, сочетающаяся с представительской властью, монархия. Сохранение и восстановление России как геополитической целостности. Союз и взаимоинтеграция большинства из бывших советских территорий-государств. Сокращение и модернизация армии.

Почему «еще менее сегодня вероятен»? Помимо нахрапистости первого и соблазнительности второго вариантов, данному варианту препятствует утрата социумом национального самосознания и специфических предпочтений, отсутствие (на сегодня) конструктивной в социальном отношении пассионарности у русских, болезненность суперэтнуса, разочарование (хотя и не полное) в социализме и советской государственности, тяжелое материальное и духовное положение большинства, массивная антинациональная пропаганда, межнациональные противоречия, обыкновенный (и, к сожалению, очень распространенный) манкуртизм. Шансы данного варианта очень сильно зависят от роста (возможно, взрывного) *национального самосознания*.

Четвертый вариант (невероятный, но возможный). Реставрация коммунистического режима, разумеется, обновленного, под другим, возможно, названием, с иными установками и пересмотренными ценностями.

Почему «невероятный, но возможный»? Невероятный, ибо трудно надеяться на возрождение из пепла, после, казалось бы, полного краха. Возможный же потому, что корней социализма и коммунизма осталось в социуме предостаточно, что корни эти могут в благоприятной ситуации быстро дать позитивные ростки, что благоприятная, т. е. острокризисная от безудержного и бестолкового обуржуазивания общества, ситуация не за горами, что ностальгия по «застойным» временам растет, что за граница совсем не монолитна (есть в ней и социализм, и коммунизм), что, как хорошо известно из истории, после революций и смут наступает-таки реставрация. В субъективном аспекте этому может способствовать очищение и внутренняя переориентация коммунистического движения, обретение им необходимой моральности, обновленных идеологических и практических установок.

Четыре исторических варианта-образа, к которым может дрейфовать нынешняя — потерянная и расстроенная — Россия. Нет смысла выражать симпатии к одним и антипатии к другим вариантам. Тем более, что могут быть и иные — как смешанные, так и принципиально отличные (например, тоталитарно-милитаризованный, что-то в духе военного коммунизма или примитивного фашизма, вариант). Если бы узнать сейчас, до какого предела дойдет Россия и ее окружение в перестроечном зуде, какое завтра будет самосознание народа (народов), каким станет в ближайшие годы мир, какие взлеты и катаклизмы его поджидают? Даже на шахматной доске предсказать что-либо свыше двух-трех ходов очень трудно, а что можно с уверенностью предсказать в сверхсложной социоистории?

Теперь пора посмотреть на само Его Величество Ход Вещей — на исторический процесс, на судьбу России. Здесь тоже варианты, но уже не образы, а *сценарии*. И чтобы выявить эти последние, необходимо, во-первых, учесть поведение народных масс — низа и поведение властных кругов (как обладающих властью, так и борющихся за власть) — верха, и учесть во взаимодействии, во-вторых, оценить разрушительные и созидательные потенции каждого из возможных вариантов движения, податливость и сопротивляемость переделываемого социума, его отзывчивость на перемены, восприимчивость к внешним воздействиям, в-третьих, представить вероятность различных катаклизмов, как и общей катастрофы, в-

четвертых, учесть возможность и сам момент «движения вспять» (а попятиться страна все же должна).

Сценарий первый. Пользуясь апокалипсическим состоянием социума, поощряя это состояние, ловко лавируя, скрываясь, дезинформируя и оболыщая, захватившая ныне инициативу сила продолжает разрушение государства и социума, культуры, подводит их под бесформенное, раздробленное существование под главенством пробуржуазного зарубежноотечественного (империя-колониального) альянса. Вместо России, СССР и Российской Федерации неопределенная, непастионарная, «обесточенная» пространственно-народонаселенческая сфера, открытая для влияния, внешней экспансии и освоения. Постепенное угасание оппозиции и целостного сопротивления. Коллизии и конфликты, неуверенность и страдание как норма жизни. Либо центральная личная диктатура, либо «государства» и «государства» — разные там диктатуры или республики. Много анархии, мафии, разбоя. Много беспокойства, метаний, страха. Сначала (за счет все же мощных пока внутренних резервов, экспорта нефти и сырья, иностранной помощи) скромное, но все более сужающееся по материальным возможностям, существование масс, бедность, затем лишения и голод. Возможен, однако, и сносный (для непастионариев) уровень жизни, даже некоторый его подъем (для окончательного уверования в благодетельство «нового курса»). Жить будет материально трудно, но по форме очень «по-человечески». Шанс у данного сценария есть. Но...

Сценарий второй. Социальная жизнь требует социальной оформленности. *Апокалипсис порождает анти-апокалипсис*. В недрах общества всегда реализуется позитивная жизнь. Она-то и сопротивляется в первую очередь и наиболее последовательно губительным разрушительным процессам. Именно она нуждается в социо-организационных формах, ведущих к жизненной устойчивости. Именно она заинтересована в целостном развитии.

Позитивная жизнь — огромная сила. Она способна не только противостоять социальной смерти, но и бороться с насаждающей ее силой, либо переплавляя в «тигле жизни», либо убирая насильственно. С учетом действия в обществе животворных сил — стихийных и организованных, мало того, настоятельно стремящихся к организации — у болеющего общества появляется шанс перехватить инициативу у разрушительных сил: или заставить их соскользнуть к менее деструктивному варианту, или заставить уйти (мирно

или немирно). Так получит реализацию второй сценарий: Россия повернет, как минимум, к национально-государственному капитализму западной ориентации, как максимум — к национально-государственному капитализму, ориентированному на самого себя.

Сомнительно, чтобы дело решилось в рамках действующего парламентаризма, без радикальных политических изменений. Нынешние правящие круги имеют, конечно, шанс «побыть», но имеют и шанс «вылететь». Убедительной поддержки в массах у них нет, а потому в отношениях между «верхами» и «низами» могут быть самые разные повороты: от уже видимого «безразличия» через не очень пока видимый «кризис» (а он, кажется, все же есть) к самой обыкновенной «вражде» и «взрыву». Чем, однако, спокойнее и мирнее разрешится возможный конфликт, тем более вероятен именно второй, а не просто другой, сценарий. В таком развороте событий может быть в значительной мере заинтересована и «перестроенная» заграница.

Третий сценарий. Он обусловлен не просто переходом инициативы от разрушительных к созидательным силам — в рамках буржуазного (сейчас — антисоциалистического) варианта, *а возродженческим пробуждением социума*, осознанием им своей самости и исторической значимости, нежеланием оставаться объектом геополитических и идеологических манипуляций и экспериментов. Такой *общенациональный подъем* сегодня, как будто, маловероятен, но исторический процесс развивается так стремительно, что завтра такой подъем может стать свершившимся фактом. Кризисная жизнь весьма настойчиво к этому подталкивает. У народов и их ведущих национальных слоев, их лидеров, не останется никакого другого варианта, кроме строительства социума и государства, хозяйства и культуры российских (многонародных) цветов. Произойдет это не потому, что кто-то в массе чего-то вдруг поймет, хотя массовое просветление, по-видимому, неизбежно, а вследствие самого хода вещей.

Шансы у капитализма на нашем евразийском пространстве, конечно, есть, есть они даже у колониализма, но... в несколько лет капитализм и колониализм не возникают и не строятся, анархия работает более против них, чем за них, переустройство собственности, социальных отношений, системы присвоения общественного продукта в пользу меньшинства и посреднического младокапитала — ох, как трудно!

(Заметим, что речь идет не о переводе частной собственности в общественную — как у большевиков, а о переводе общественной собственности — общей! — в частную, причем обязательно, и это объективно неизбежно, в алгоритме социальной несправедливости, экспроприации общественных собственников, появления наряду с классом собственников класса несобственников, т. е. тех лиц, которым будет объяснено в «СМИ», что они реальной — неваучерной — собственности просто не заслуживают).

Переделка собственности и всего, что с ней связано — суперрисковый процесс. Удается ли, успеют ли, проскочат ли? А ежедневная жизнь требует упорядоченного производства продуктов, их перемещения, воспроизводственного потребления. Жизнь требует жизни, да еще и в воспринимаемых формах, пусть даже в новых, но обязательно воспринимаемых. Даст ли это все капитализм — еще долго и нудно обязанный генерировать разрушение и анархию, напряжение и кризис. Капитализм, а тем более колониализм, — классический производитель всеохватывающих социальных конфликтов, большой любитель гражданских войн.

В условиях России (и СНГ) велика вероятность крупного (гигантского) геополитического конфликта, обусловленного сложнейшими пространственными и качественными мотивами. Один из таких мотивов — борьба за геополитическую оформленность и целостность, возникновение в ее ходе и результате того, что должно само по себе образоваться, а не быть создано по чьему-то великолепному плану. Этим-то самообразовавшимся и должна стать Россия, и не по одному лишь наименованию, а в своей собственной качественной определенности.

Сценарий четвертый. *Распад России на ряд государств.* Ускоренный и — казалось бы — бесповоротный. В самостоятельных государствах заработают разные сценарии развития событий. Но будет и общий сценарий — жизненное пространство одно, этнос (как многонародный суперэтнос) один, язык и культура общие. Границы либо ничто, либо бестолковое нечто. В сущности они невозможны. Геополитическая неразбериха. Пограничные напряжения, конфликты и войны. Территориальные претензии. Валютные и таможенные благоглупости. Безумные миграции населения, народов. Возрождение геополитического централизма. Движение к целостности. Мучительный процесс социо-государственного восстановления.

Сценарий пятый. Вкусив все блага «демократии» и «интеграции в мировое целое», анархии и произвола, глобального разрушительного кризиса, социального расслоения, голода и холода, страна начинает «движение вспять» — в условиях неопределенности и опасности любого из новых вариантов возвращаться на проторенную дорогу, разумеется, в самых общих контурах. *Возрождение социализма.* Это возможно — при поражении западно-буржуазного варианта и при недостаточном восприятии обществом и его пастырями идеи России. Социалистическая идея может послужить в единстве с патриотизмом основанием для восстановления социума, экономики, культуры. Возможно даже возрождение сильной коммунистической партии (при освобождении от многих догм и установок, которые были характерны для КПСС).

Сценарий шестой. Уставший от экспериментов и политиканства, судорожных реформ, материального и духовного распада, беспардонной лжи, криминального гнета, беспредела и безысходности народ кидается в объятия диктатуры, возможно даже, и фашистского толка. Массовое поддиктатурное движение, вооруженные отряды, репрессии, чистки, трудовая дисциплина, запреты. Милитаризация. Во главе страны — мессия. Организованный им выход из смуты.

Сценарий седьмой. Страна впадает в хаос всеобщей гражданской войны. Война как основание жизни общества. Много смерти. Течение такой войны и ее исход непредсказуемы, хотя можно сказать, что всего вероятнее интервенция и колониализация разрушенной и обезлюдевшей страны. *Конец России.*

Все перечисленные сценарии в принципе возможны, хотя реальность их и неодинакова. Но кто может поручиться за исход сложнейшего исторического действия, если на дворе — Великая Смута? Маловероятное сегодня вдруг и совсем неожиданно превращается во многовероятное, а затем и просто неизбежное. Превращается сразу, с ходу, в один час. Кто мог предполагать в 1985 году (кроме таинственных проектантов и самых тонких аналитиков), что СССР благополучно развалится, КПСС подвергнется запрету и конфискации, разгорятся войны? В обыденной ситуации никто. И что можно сегодня, в годину общего хаоса и всеобщего помешательства, признать за то самое единственно правильное, что объективно предположено и субъективно выверено? Хотя, разумеется, есть в жизни и какая-то телеология (целеположенная предна-

меренность), и какая-то генетика (передача некоего инварианта, чего-то стабильно воспроизводящегося), и какая-то периодичность (смена волн и циклов), но есть, однако, и не менее выраженная вероятность и случайность, неповторимость, качественная разнообразность одних и тех же или сходных процессов, их диалектичность и, если так можно выразиться, бифуркационность (стихийное качественное раздвоение, при этом неограниченное в своем разделенческом «энтузиазме»). Общественное развитие не одновариантно вовсе, а многовариантно, и вероятность побеждающего в тот или иной критический момент варианта далеко как не однозначна. *Смутные времена — смутные исходы.*

Поэтому, думая о будущем, полезно вообразить себе все возможные и невозможные варианты, причем в первую очередь — худшие. Только так поступает настоящий политик-преобразователь. Это не мешает, а помогает ему сделать рациональный выбор, предусмотреть и даже сориентировать развитие событий.

Приверженец социосозидания выбирает конструктивные варианты, приверженец отчизны — патрио-конструктивные. Другие выбирают и другие варианты. Самый трудный выбор касается самого трудного варианта. На сегодня это, наверное, патрио-конструктивный вариант, ибо идет он от Бога, а Бог простых решений не предлагает.

Творящий человек должен иметь перед собой идеал, а в нашем случае — идеальную конструкцию России. Не чистую утопию вовсе, но минимально совершенный эскиз будущей реальности — проект. *Проект благоустроенной России.*

Какой же Россия видится русскому (по принадлежности к геополитическому ареалу) человеку?

Духовные основания. Человеку, общине, народу, обществу в целом покровительствует Бог — создатель, защитник и судия. Человек живет, идя навстречу Богу. Бог — высший критерий, ориентир, достигаемая цель. Живущий по божьим заповедям, по совести и для жизни идет к Богу. Делание жизни как продолжение прошлого и обеспечение будущего — богоугодное дело. Делание добра, его защита, борьба со злом. Формообразование ради жизни — от Бога, форма ради формы (тиски и тенета) — от Дьявола. Свобода ради жизни — от Бога, свобода ради свободы (анархия и произвол) — от Дьявола. Дьявол — имманент жизни, но обязываемый Богом к мере. Не всякое добро — добро, не всякое зло — зло. Дьявол меру знает,

но знает и отсутствие меры. Бог — сам мера. Человек меры не знает. Отсюда грех, страх и покаяние.

Россия вынесла тяжкие страдания, она больна и находится на краю гибели. Но Россия жива и должна жить. Пострадала Россия не только за свои грехи и каяться надо не только России. Россия обязана воскреснуть. Делание ради России, делание ради человека, делание ради Бога. Освобождение от пут Дьявола. Приоритет духовного над материальным. Опора на православие и православность, иные Богом данные религии. Забота об отечестве. Погруженность в космос. Контакт с вечностью.

Родство человеческих душ — трансцендентная соборность.

Культурные основания. Одухотворенная, стремящаяся к Богу, вдохновляемая абсолютными ценностями, направленная на возвышение души человека, ее исцеление, предназначенная для жизни и ее дарующая, космогенная, вселенская и соборная культура.

Социальные основания. Общество как сообщество трудящихся личностей, семей, коллективов. Государственное сообщество. Правовое и гражданское общество. Юридическое равноправие граждан. Творчество и труд как основа благополучия, социального положения. Наличие социальных различий, обусловленных трудом. Действие механизмов сглаживания социальных различий, уменьшения влияния на социальное различие нетрудовых факторов. Человек и труд как индивидуально-общественная ценность. Всеобщий обмен деятельностью. Свобода деятельности при ответственности индивида перед обществом. Социальная многоукладность. Существование различных видов собственности при приоритете общественных форм. Наличие сословнопрофессиональных групп населения. Различие интересов в рамках общенационального интереса.

Хозяйственные основания. Хозяйство как хозяйство *экономическое*, основанное на разделении производства (по предприятиям) и труда (по профессиям), всеобщем обмене продуктами (предметами и услугами) и их денежной оценке в процессе обмена. Хозяйство как хозяйство *экологическое*, находящееся в творческом единстве с природой и обществом. Хозяйство как хозяйство *неоиндустриальное*, основанное на информационных, автоматизированных, ресурсосберегающих, энергоэкономных, чистых и гуманных технологиях. Собственническая и хозяйственная многоукладность. Естественное развитие укладов при сохранении серьезных позиций государства. Свобода хозяйствования субъектов при соблюдении ими

установленного в обществе хозяйственного порядка. Государственное перераспределение национального дохода. Действие рыночного механизма при всестороннем государственном и общественном регулировании хозяйственной жизни. Развитая и позитивно организованная кредитно-финансовая, фондовая (ценных бумаг) и торговораспределительная инфраструктура.

Гражданские и политические основания. Свобода слова, печати, религий, ассоциаций. Свобода труда, места жительства, передвижений, выезда из страны, возвращения в страну. Свобода политической деятельности. Ограничения — соблюдение национальных интересов и гражданского мира. Гарантия прав личности, семьи, коллектива и их правовая и административная защита. Запрет на пропаганду насилия, человеконенавистничества, жестокости. Борьба с наркобизнесом и наркоманией, алкоголизмом, проституцией.

Государственное устройство. Народовластие как власть народа, посредством народа и для народа. Разделение власти и наличие разных властей. Взаимодополнение и взаимосдерживание властей. Конституция.

Представительная, т. е. непосредственно народная власть — местная, региональная, центральная. Формируется посредством прямых или косвенных выборов, через прямое представительство. Включает в себя различные институты: съезды, собрания, советы (внутри последних — комитеты, комиссии). Представительная власть является одновременно законодательной властью. Строгое разделение полномочий и ответственности по уровням представительной власти, необходимая иерархия. Верховенство общенациональных законов и постановлений над региональными (в том числе республиканскими) и местными уложениями и решениями. Высшим центральным органом представительной власти является народный съезд (Общероссийское собрание, Вече), созываемый для принятий и изменения Конституции, особо важных, основополагающих законов, выборов Главы Государства, Конституционного суда и Верховного суда России, принятия масштабных, стратегических решений (созывается, как правило, один раз в пять лет, чаще лишь в чрезвычайных обстоятельствах). Съезд формируется на основе прямого гражданского (территориального), сословно-профессионального и национального представительства (возможно, еще и заслуженного представительства — из числа особо заслуженных, соответственно отмеченных и утвержденных, граждан).

Другим органом высшей представительной власти и законодательной власти является Высший народный совет (он же парламент), состоящий из депутатов, избираемых прямым тайным народным голосованием одновременно с представителями на съезд. Парламент, имеющий внутри себя прямое гражданское, сословно-профессиональное, национальное представительства (палаты), функционирует постоянно, а депутаты освобождаются на срок действия парламента (5 лет) от другой деятельности. Парламент принимает законы и постановления, действуя в рамках Конституции и решений Народного съезда, утверждает руководителя и состав правительства (высшего органа исполнительной власти), осуществляет контроль за деятельностью правительства в рамках своих полномочий, утверждает Комиссию конституционного надзора, генерального прокурора. Депутаты работают в своих избирательных округах, погружаясь в проблемы избирателей.

Правительство (Совет министров России) несет ответственность и руководит всей текущей деятельностью государства (в рамках Конституции, иных законов и постановлений представительной власти). Правительство располагает всей полнотой административной власти. Ведает вопросами внутренней гражданской жизни, охраны общественного порядка, финансов, экономики, охраны природы, социальной защиты и обеспечения, обороны, внешних сношений. Центральная исполнительная власть в рамках системы внутренних дел имеет своих полномочных представителей в регионах и на местах — губернаторов, например.

Помимо представительной и исполнительной властей в условиях такого огромного, многонационального государства, каким является Россия, необходима также власть гарантная, на которую могла бы быть возложена задача обеспечения устойчивости государства, его сохранности и преемственности. Главой гарантной власти является избираемый на пять (или более) лет Народным съездом Глава Государства (из числа лиц, занимающих или занимавших высшие государственные посты; учитывая, что государство российское есть в основе своей государство русское, Главой Государства должен быть русский по происхождению, культуре и вероисповеданию человек). Кандидатуру на пост Главы Государства предлагает съезду либо Совет старейшин, либо Собрание заслуженных граждан России — участников съезда. Свои гарантные функции Главы Государства осуществляет в рамках контрольной власти, а также по-

кровительствуя гражданам и организациям. Глава Государства предлагает парламенту на утверждение кандидатуры главы правительства, генерального прокурора, главы Комиссии конституционного надзора. Именно он созывает Народные съезды, он же принимает отставку правительства. Глава Государства, по-видимому, должен быть верховным главнокомандующим. Он должен наблюдать за деятельностью прокуратуры, а также иметь возможность вмешиваться в государственную жизнь при чрезвычайных обстоятельствах (отправлять правительство в отставку, распускать парламент, созывать внеочередные съезды, объявлять чрезвычайное положение, войны и т. п.). При Главе Государства должны действовать Государственный совет (типа Сената), Верховная согласительная комиссия (для разрешения конфликтных ситуаций), Гражданский комитет (для рассмотрения обращений, жалоб и предложений граждан) и т. п.

В стране должен действовать независимый (выборный) суд (сходный с судом присяжных). Политические партии и движения могут существовать и вести идейно-пропагандистскую работу, но не должны претендовать на власть, они за нее не борются и властных фракций в парламенте не образуют. Государственные деятели приостанавливают свое членство в партиях и участие в движениях на время исполнения государственных обязанностей. Государственные служащие, работники прокуратуры и суда в партиях и политических движениях не состоят и не участвуют.

Внешнеполитические основания. Государственная независимость при полноценном участии в международных организациях. Политика мира, дружбы, добрососедства. Эффективная оборона.

Предложенный идеальный проект не догма. Его необходимо воспринимать в принципе и в общих чертах, его можно подправлять и перерабатывать. Жизнь сложнее, богаче и противоречивее любого проекта, а главное, она в чем-то принципиально не проективна. Это важно иметь в виду. Но проект-идеал должен быть, ибо движение вперед предполагает если и не окончательную цель, то достаточно ясный ориентир. К тому же идеальные проекты вовсе не всегда бывают оторванными от реальности, более того — они из нее исходят, в себя вбирают и в ней присутствуют.

Проект-идеал — нужная вещь. Но, во-первых, его в одночасье не воплотишь, во-вторых, тотальный кризис требует немедленных мер. Что же делать руководителю-реформатору сегодня?

VI

Сначала несколько общих заповедей.

1. У хорошей реформации не должно быть изгоев (за исключением преступников). Реформация — дело всего общества, его позитивноконструктивной части. Каждый созидательно и позитивно настроенный человек должен найти себе место в преобразовательном процессе и иметь свой шанс.

2. Добрая реформация не осуществляется насильственно. Реформация не только должна быть понятной, но и должна осуществляться по возможности в свободном творчестве граждан, семей, коллективов, общества в целом.

3. Светлая реформация ни в какой мере не может руководствоваться криминальными соображениями, осуществляться мафиабельными кругами, благоприятствовать преступному миру. Положительная реформация носит антикриминальный характер.

4. Конструктивная реформация не может быть стихийным процессом. Она организуется, но не через командование, а через побуждение, не в деталях, а в общих рамках, не прямыми воздействиями, а созданием благоприятных условий.

5. Имея целью будущее, разумная реформация должна быть сориентирована и на настоящее. Польза от реформации должна быть и сегодняшней.

6. Позитивная реформация может осуществиться только в условиях общегосударственного порядка.

7. Эффективная реформация всегда национальна (патриотична).

8. Реформация обязательно имеет идеологию. Наша положительная реформация может следовать следующим путеводным ориентирам: человек, природа, жизнь; родина, сообщество, Россия; народ, народы, нация; труд, творчество, созидание; достоинство, достижение, достаток; свобода, ответственность, обязанность; право, мера, справедливость; знание, наука, умелость; человечность, здоровье, радость; личность, сопереживание, сотрудничество; дух, любовь, Бог. Обобщающая идея-цель: *создание жизнеспособного, одухотворенного и омеротворенного (экологического), животворного, трудового и высокоорганизованного российского общества — со-*

общества личностей, семей, коллективов, регионов, народов и государственных образований.

С чего начинать позитивно и конструктивно настроенному руководителю-реформатору с учетом нахождения его у власти в условиях всеобщего кризиса, разлада и разрухи? Конкретные действия, как и их конкретную определенность, предусмотреть трудно, ибо все будет зависеть от конкретной ситуации (отправного исторического момента). Многое будет зависеть от характера установившейся власти, ее лидера, от отношения к этой власти народа, от состояния социума и его творческого потенциала, от зарубежного окружения, его позиции и активности. Любые наметки даже на ближайшее будущее могут быть сейчас лишь весьма условными предположениями.

Ориентируясь на трудящегося человека (в том числе и действующего в рамках закона и национальных интересов предпринимателя-индивидуала), патриотически и конструктивно настроенный руководитель-реформатор должен:

В сфере экономики:

- подтвердить и своими действиями обеспечить разнообразие форм собственности и хозяйствования, не подвергая сомнению ни частных, ни общественных (в том числе государственных) форм;
- подтвердить и утвердить принцип хозяйственной свободы для всех типов агентов, лимитированной лишь законом, национальными интересами и ограниченным общественно-государственным регулированием;
- подтвердить необходимость характерной для современного индустриального общества государственной организации хозяйственной жизни, определенного (не-тотального) присутствия государства в экономике, общественно-государственной инспекции и контроля, прямого государственного хозяйствования (в рамках государственного сектора экономики);
- провозгласить и всеми доступными мерами обеспечить экономический порядок (денежный, финансовый, налоговый, кредитный, фондовый, товарообменный), для чего реорганизовать и взять под эффективный контроль государства денежное и фондовое хозяйство, кредитно-финансовую и торговую сферы, проводить ясную и строгую фискальную политику, дисциплинировать государственный бюджет;

- обеспечить нормальные условия функционирования производственных предприятий, стимулировать производство и производительное накопление;
 - обеспечить заинтересованность в труде, росте его производительности посредством укрепления заинтересованности трудящегося в личном (семейном) накоплении («Трудитесь и обогащайтесь!»), росте благосостояния, улучшения образа жизни;
 - обеспечить эффективную борьбу со спекуляцией, экономической преступностью, мафией;
 - обеспечить полный учет национальных ресурсов и их эффективное распределение в производительных целях;
 - выделить ряд приоритетных отраслей производства (жизненно важных, стратегических) с целью обеспечения контроля над ними и эффективной поддержки;
 - упорядочить процесс приватизации производственной собственности, руководствуясь принципом: «Средства производства тем, кто трудится, кто хозяйствует!»;
 - подтвердить и обеспечить свободное ценообразование, за исключением ряда жизненно важных, стратегических, монопольных (алкоголь, табак) товаров, проводить эффективную антимонопольную (антидиктаторскую) политику в сфере ценообразования;
 - создать национальный инвестиционный фонд;
 - установить эффективный контроль над внешним обменом и импортом иностранного капитала, национальной валютой (отменить грабительский курс рубля).
- В сфере государства и политики:
- провозгласить национальную обусловленность государства и его политики («политика российского возрождения, государственного восстановления и национального единства»);
 - обеспечить всеми доступными средствами социальный, гражданский и государственный порядок, повести решительную борьбу с правонарушениями, преступлениями, организованной преступностью, коррупцией;
 - реанимировать российскую армию, не делая ее полностью наемной, поднять воинскую дисциплину, принять активно-оборонительную стратегию;

- заявить о наличии глубоких национально-государственных интересов России во всех бывших республиках СССР, последовательно защищать эти интересы, добиваться для всех граждан бывшего СССР двойного гражданства («республиканского» и «союзного»), защищать права граждан российского происхождения за пределами РФ, стимулировать возвращение их на родину, вести политику непринудительного восстановления геополитического единства бывших союзных республик;

- провести разоружение гражданских лиц, распустить всякие негосударственные (незаконные) военизированные формирования, не допускать вооруженных столкновений, всячески предотвращать возможные и погашать стихийно возникшие «силовые» конфликты;

- провозгласить и вести самостоятельную внешнюю политику, выгодную для России.

В сфере гражданской и общественной жизни:

- подтвердить все основные конституционные права граждан, обозначить их ответственность перед страной, государством, Родиной;

- поддержать гражданское, гуманистическое, патриотическое движение, избегая крайностей;

- подтвердить творческую свободу средств массовой информации, обозначить и меру ответственности их перед человеком, обществом, страной;

- подтвердить право наций и народностей на гражданское и культурное самоопределение.

В сфере культуры:

- следуя принципу: «Культура — это Отечество» (дело не только, а часто и не столько в государственных структурах и территориях, сколько в национальной культуре, именно последняя наполняет Отечество содержанием), подтвердить заинтересованность в развитии отечественных культур, науки, образования, находящихся в творческом взаимодействии с зарубежными.

В социальной и экологической сферах:

- подтвердить и обеспечить реализацию принципа социальной жизни, в данном случае, заботы общества и государства о нетрудоспособных, инвалидах, пенсионерах, учащихся, о здоровье граждан, экологической безопасности.

Заявив о себе как о цивилизованном лидере всего народа (или нации как единой многонациональной общности), ведя линию на поощрение жизни и творчества, обеспечивая текущую выживаемость общества, давая простор конструктивным силам, руководитель-реформатор должен приступить к разработке и реализации стратегических реформ. При этом он поступит правильно, если не будет исходить из принципов «любой ценой», «все наоборот». Даже благородная цель не достигается любыми средствами, а в действиях предшественников по власти, тем более, следствиях этих действий, отнюдь не все отрицательно, даже, если предшественники руководствовались не теми идейными соображениями и вели себя не слишком достойно. Нужно обязательно сохранять все, что может быть и должно быть сохранено, надо представлять то, что может быть продолжено, надо усилить то, что заслуживает быть усиленным. Нельзя повторять одну и ту же сакраментальную «российско-советскую» (а теперь уже и «российско-демократическую») ошибку — беспардонного и неумного отрицания предшествующего. Настоящий реформатор этого никогда не делает, а уж тем более не стремится к полной реставрации ушедшего.

Основная конструкторская идея реформ — *разумное сочетание свободы и несвободы во благо отчизны в целом*. Жизнеутверждающего и жизнеспособного блага для трудящегося общества не достигнешь

ни на путях «крутой вседозволенности», ни на путях «трепетного тоталитаризма».

Какие же реформы предстоят в будущем?

1. *Реформа государственного устройства и управления.*

Цель — создание эффективной системы власти, базирующейся на принципе структурно-функционального разделения и общегосударственного единения власти.

2. *Реформа государственного управления экономикой.*

Цель — создание эффективного механизма выполнения государством свойственных ему задач по организации и регулированию хозяйственной жизни, диктуемых общенациональными интересами и макроэкономической целесообразностью, но ограниченных экономической свободой хозяйственных субъектов, отраслей и регионов.

3. *Политическая реформа.* Определение прав и ответственности политических и иных движений.

4. *Реформа собственности и принципов хозяйствования.* Господствующий принцип — государственная собственность на землю, недра и иные природные ресурсы с передачей последних в полноценное экономическое пользование предприятиям, учреждениям, коллективам, семьям, отдельным лицам. Государственная и негосударственная (частная) собственность на здания, сооружения, орудия и иные воспроизводимые факторы производства. Экономически свободное хозяйствование в пределах установленного законом и правительством порядка.

5. *Финансовая реформа.* Налоговая, денежная, кредитная реформа в целях стабилизации денег, кредита и цен, упорядочения доходов, госбюджета, стимулирования производства и производительных инвестиций, роста заинтересованности в труде и предпринимательстве. Государственный контроль за кредитно-денежной сферой, ее централизованное регулирование. Развитие институционально организованного фондового (ценных бумаг) хозяйства.

6. *Реформа торговли, системы распределения национальных ресурсов, производственных и потребительных благ.* Сочетание экономического распределения с неэкономическим (контролируемым). Преобразование государственной, расширение кооперативной, развитие частной торговли, их оптимальное сочетание. Контроль над торговлей (предотвращение монополизации, спекуляций, хищений, паразитизма).

7. *Внеэкономическая реформа.* Сочетание свободы внешнего обмена с национальным контролем.

8. *Земельная реформа.* Установление порядка экономического и иного землепользования.

9. *Жилищная реформа.* Установление юридического и экономического порядка строительства жилья и его пользования, прав и ответственности граждан по жилищным вопросам.

10. *Реформа здравоохранения.* Развитие различных форм реализации здравоохранения.

11. *Реформа народного образования.* Развитие различных форм и систем образования населения, установление общего нормативного государственного порядка для всех типов учреждений и способов обучения при невмешательстве государства в текущую деятельность учебных заведений.

12. *Реформа сферы науки и техники.* Установление порядка образования и функционирования научно-исследовательских учре-

ждений национально-государственной сферы, их финансирования и поддержки.

13. *Региональная реформа.* Определение прав регионов, их взаимоотношений с центром.

14. *Военная реформа.* Создание мобильной, боеспособной единой национальной армии, обеспечение исполнения всеобщей воинской повинности.

Помимо реформ придется разрабатывать и осуществлять различные государственные программы:

1. Структурной перестройки народного хозяйства.
2. Модернизации и оснащения производства.
3. Частичной конверсии военного производства.
4. Экологической безопасности.
5. Развития предпринимательства.
6. Становления и развития сельскохозяйственных предприятий (включая фермерские хозяйства).
7. Развития домашних (семейных) хозяйств.
8. Развития малых предприятий.
9. Жилищного строительства.
10. Занятости населения.
11. Социального обеспечения и страхования.
12. Помощи беженцам и репатриантам.
13. Материнства и детства, улучшения качества народонаселения.
14. Развития отдельных сфер, отраслей, регионов.

Мы не раскрываем подробно возможные реформы и программы, мы их лишь обозначаем, да и то не все — главное не в этом: наша задача в ориентации руководителя-реформатора, а не в исчислении графика его деятельности. Программа, которую придется осуществлять руководителю-реформатору, должна быть им самим в общих чертах и составлена — иначе его ждет провал.

Определяя свою программу, лидер должен руководствоваться тремя принципами: *целостности*, т. е. видеть объект руководства и реформирования в возможно большей объемности, во всем многообразии и богатстве содержания; *изоморфности*, т. е. выделять в целостном видимом объекте самое существенное, построить мысленную модель объекта, иметь ясный перед собой его образ (нельзя погрязать в деталях); *гласности*, т. е. определять главное в объекте, его текущем состоянии, возможных потенциях, находить главное

звено любой структурно-функциональной цепи, иметь дело прежде всего с ним, воздействовать на него, следить за его поведением и изменением, выделять главные цели руководства и реформирования, иметь в своем распоряжении главные силы и средства их достижения.

Лидер государства, страны, народа должен быть соответствен государству, стране, народу, он должен быть выше национальностей, сословий, партий, религий, идеологий, он должен быть *замкнут на себя через народ и на народ через себя*.

VII

Российская Реформация продолжается. Россия — объект нового реформационного натиска. Цикл, начатый определенно 1917 годом, закончился, открылся новый цикл, начатый определенно 1985 годом. А новый цикл — это новая смута, новый выход из нее, новая стабилизация. Привычный круговорот: от одного события к другому — как последовательно разных (смута — выход — стабилизация), так и повторяемо аналогичных (от смуты к смуте, от выхода к выходу, от стабилизации к стабилизации). Привычный круговорот и в чем-то порочный. Сколько времени исторического может забрать это хождение по кругу? Когда же наступит момент истины — выбор Россией России, а циклы станут циклами совершенствования, а не отрицания и восстановления России? Не пора ли нам сделать выбор окончательным? Есть ли на это шанс?

Есть. И восходит он прежде всего к осознанию того, что *Российская Реформация есть поиск России и должна завершиться Россией*, не рынок вовсе, не капитализм, не индивидуализм, не свободу как таковую, даже не социализм ищет Россия — вот, что надо уразуметь, ее поиск более сложен, масштабен и органичен, а главное — отличителен от всего того, что уже известно человечеству. *Российская Реформация не есть и не должна быть попыткой преодолеть Россию*, хотя подобное намерение давно вбито в нее, воспроизводится и до сего дня активно, к сожалению, культивируется. Роковая ошибка, присутствующая, к несчастью, в Российской Реформации, состоит в ложной посылке о необходимости поиска Россией не-России, а точнее, растворения России во «всемирной», а на самом деле, западной цивилизации (отсюда: «войти в цивилизованный мир», «стать цивилизованными», «обрести общечеловеческие ценности» и т. п.). *В Российскую Реформацию давно уже введена*

лже-цель, а потому и осуществляется она во многом как лже-реформация.

Именно это как раз и доказывается всем ходом Российской Реформации, всеми ее зигзагами и неудачами. Дело не в том, что Россия неподатлива на благодать, а в том, что навязываемая ей благодать для нее непригодна. Не ломать Россию надо по-петровски или по-ленински, а надо дать России возможность развиваться в свободном и приемлемом для нее взаимодействии со всеми цивилизациями мира. И дело здесь не в каких-то особых амбициях России и россиян, их якобы мессианстве, а в богоугодном (жизненном, экологическом) многообразии мира, его стремлении реализоваться по-разному, не-одинаково, не-смертельно. Российская Реформация как раз и доказывает своими противоречиями наличие данной потенции мира, как доказывает она и то, что реализовывать эту потенцию выпало на долю и России.

Всякие попытки навязать России не-Россию обречены на провал, ибо руководствуются они лже-целью. Телеология России выходит за пределы европеизма как такового, отсюда и генетическое ему противо-действие. Россия вовсе не перед Европой и уж тем более не под Европой — она в Европе и рядом с Европой, но в то же время и за Европой, т. е. идет дальше Европы — к своему началу (именно началу, а не концу, причем началу не только будущему, но и бывшему и настоящему — к самозамыканию уже текущего начала).

За осознанием истинности Российской Реформации — ее устремленности к России, как и за осознанием пагубности «российской» лже-реформации — ее борьбы с Россией, скрывается возможность переустройства самой реформации, придания ей истинной ориентации, изменения характера и знака. Реформация не может быть анти-российской и анти-русской, она не может быть разрушительной. Сейчас реформация идет всего более под знаком «минус», а должна идти под знаком «плюс». Реформация должна немедленно принять позитивный для России характер, ибо над бездной ничего и никому не удастся построить — даже пошлого буржуазного счастья для некоторого числа «избранных», ибо бездна поглотит все, не в последнюю очередь ее собственных устроителей.

Реформация — строгое дело России для России и для всего мира. Она священна и не может основываться на соблазнах, она почвенна и не может внедряться со стороны, она органична и не

может не послужить всему человечеству. Главное сейчас — узнать реформацию, а узнав, обеспечить ей соответствующий образ, обратив этот образ и на самих себя — вершителей реформации.

Реформацию нельзя строить на столкновении образов и на насилии. Дело здесь не в том, что Запад плох, что его ценности от лукавого, что он умирает и т. п., — мы так не считаем, — а дело в том, что западный образ нам не подходит, что его ценности нас не удовлетворяют (для нас их и маловато, — нельзя же ограничиваться функциональностью и потребительством, да и не все они воистину привлекательны — тот же индивидуализм, например), что в жизни Запада, скажем откровенно, не так уж и много жизни. «Западнизация» России — роковая ошибка: это столкновение, это насилие, это и неразрешение главного вопроса реформации. Органичное восприятие чего-то западного, нас устраивающего — совсем иное дело, но разве для этого нужна коренная ломка России, ее фронтальная и всеохватывающая «западнизация»?

Революционная атака на Россию — путь к бездне, а из бездны непросто и нескоро выбраться, да и не всем удастся. Зачем же лезть в нее, в бездну? Смута, которая охватила ныне Россию и СНГ, свидетельствует хоть и не о падении, но уж и не о сползании в бездну, скорее, об ускоряющемся в нее спуске. Отворачивать от бездны уже пора, но, с одной стороны, желания такого у правящих реформаторов что-то не прослеживается, а с другой — развороченная страна-улей уже инерцию немалую набрала, сбитое же с толку население-зомби шанс свой поджидает. Ситуация, как сказали бы раньше, архисложная.

Смута разгорается, апогея своего еще не достигла. Хорошо бы уже сейчас — в начале 1993 года — приступить к ее погашению, да у общественного поведения свои принципы — низы еще не почувствовали всей опасности пожара, а верхи пока не внемлют тревожным сигналам (где эксперимент, там и риск — рискуют!). Сигнал к преодолению смуты поступит, видно, позже, в еще больший ее разгар, на более низкой точке социального падения. И чем дальше в смуту, тем тяжелее выход из нее, тем более он дорогостоящ.

Наступит ли осознание необходимости перелома — преодоления смуты и изменения характера реформации? Если общество хочет жить и жить органично, а не искусственно, по-своему, а не по-чужому, уверенно, а не в страхе, то наступит. Не у всех, разумеется, сограждан великой страны, но, во-первых, у достаточного их

числа, во-вторых, у тех из них, кто составляет фундамент общества, у того самого *среднего класса*, который держит на себе общество, цементирует его и развивает. О ком идет речь? Вовсе не о мелких собственниках как таковых («с чувством хозяина»), а о широком слое тружеников-профессионалов, специалистов, квалифицированных работников, служащих, руководителей производств и коллективов, предпринимателей, т. е. о всех тех, кто органически заинтересован в нормальной социо-хозяйственной жизни, в ее правовой, гражданской и государственной организации, в эффективном труде на себя и на общество, в бытовой и общественной нравственности, в общественном порядке, в социальной справедливости. Речь идет о тех, кто видит дальше своего носа, кто заинтересован в органическом сочетании личного, семейного, коллективного и общественно-го, кто признает национальную государственность, для кого не может быть беженцев на своей земле и «некоренных» осколков собственного народа, кто понимает Россию и стоит за нее, кто свободен от надуманных крайностей, авантюризма и чужебесия. Именно этим-то гражданам и предстоит осознать необходимость «реформации реформации», именно им придется взять на себя миссию возрождения России и обеспечения ее российского преобразования.

И все-таки, произойдет ли ожидаемое осознание, проявит ли себя позитивно средний класс, возьмет ли он на себя тяжелейшую возрожденческо-переустройственную миссию? Должен. Жизнь заставит. Иного выхода нет, именно выхода, а не сомнамбулических блужданий по тупикам — тупиков грядет предостаточно.

Выход из тяжелейшего социо-государственного кризиса требует не только массового осознания необходимости выхода, его общего направления, он требует и сознательного алгоритма решения задачи, способа достижения поставленной цели, наконец, сознательного руководства переориентацией общества, изменением характера реформации, ходом нового социо-государственного строительства. Возникает вопрос о так называемом *субъективном факторе*.

Что касается общественного движения в пользу позитивных перемен, то оно постепенно нарастает, страдая, правда, разнохарактерностью и разрозненностью. Жизнь, однако, потребует консолидации, и она рано или поздно произойдет. Будет ли консолидация при этом добровольной и гетерогенной (посредством соединения частей в целое при их последующем сохранении в рамках целого)

или же принудительной и гомогенной (с растворением частей в целом), решит социополитическая практика, но консолидация эта должна быть, ибо ее требует сама реальность.

Практика решит вопрос и с лидерами, и обязательно, с одним — верховным — лидером. Лидеры сейчас обозначаются, растут, их множество, среди них есть замечательные личности. Но верховный лидер действительной Российской Реформации пока не проявился, Россия — в его ожидании. Кто им станет и как взойдет он на свое поприще? Все будет зависеть от обстоятельств: от глубины кризиса, положения населения, активности масс и движений, силы общественного маразма или, наоборот, гражданского сознания, состояния власти и многого другого. Ясно одно, затяжка с радикальной сменой реформационного курса повышает вероятность насильственных изменений, прихода к власти «сильной личности», введения особого режима и применения чрезвычайных мер.

Не хотелось бы всего этого, тем более что на длительную перспективу хороша все же власть полностью легитимная, та власть, которую граждане признают за свою, которой следуют и подчиняются. Задача общества и его активной части состоит в том, чтобы обеспечить вполне легитимную коррекцию реформационного курса, и лучше всего это сделать в сочетании с восстановлением «союза» и «союзных» государственных структур — естественных преемников исторической власти на территории России, РФ и СНГ. Разумеется, речь не может идти о восстановлении СССР как такового, речь может идти лишь о воссоздании геополитических структур, способных обеспечить настоящую легитимность всех возможных на территории бывшего СССР властей, с одной стороны, взаимообусловленное и гармоническое возрождение России и всего «ближнего зарубежья» — с другой.

Современное общество — грамотное, профессиональное, информированное — в состоянии понять, что не может быть полноценного развития «независимых государств» вне интеграционной (хотя бы конфедеративной) евразийской целостности, а в рамках этой целостности скрепляющая и ведущая роль не может не принадлежать России — столько даже государству, сколько социокультурному (цивилизационному) образованию. За разделением должно последовать объединение, за отрицанием России должно последовать ее признание. Что касается идеи восстановления импе-

рии, то мысль эту следует сегодня признать явно утопической и ненужной.

Когда мы говорим о реформации России, то имеем в виду, конечно, и существенную реформацию ее евразийской геополитической среды. Российскую Реформацию следует рассматривать как органическую часть, — и, наверное, сердцевинную часть, — более широкого реформационного процесса, способного привести все государственные образования «реформного мира» к новому качеству и к новому взаимному соотношению в рамках евразийского общежития.

Российская Реформация, будучи по духу своей российской, не может при этом не быть и евразийской — не столько уже по духу, сколько по пространству и системной обусловленности. Российская гомогенность должна сочетаться с евразийской гетерогенностью. Нельзя и не надо навязывать российские начала всем и вся, как нельзя и не надо рассчитывать на девственную чистоту Российской Реформации. Евразийский реформационный процесс масштабнее и сложнее собственно российской реформации, а российская реформация не может не предполагать внутри себя и другие — не совсем российские и даже в чем-то нероссийские — реализации.

Российская Реформация не может быть обособленной от мирового контекста. Питать иллюзию о возможной независимости России от зарубежного окружения недопустимо. Важна не изоляция, а здоровый контроль над внутренними процессами, позволяющий косвенно сдерживать и нежелательные влияния извне. Россия не может и не должна отгораживаться от многих общемировых процессов, например движения к мировой стабильности, к неоиндустриальной цивилизации, к экологизированной социальности и т. д. Однако Россия, как и все страны СНГ, не должны уступать в самобытности, суверенитете и партнерстве. Без России как специфического социо-культурного феномена мир, обустроенный лишь по-западному, станет эсхатологически (завершающе) беден.

VIII

Страна, т. е. СССР, переживавшая уже в 1970—1980 годы серьезный кризис, оказалась к сегодняшнему дню на пороге настоящего хаоса. Этому благоприятно содействовала *либерально-буржуазная доктрина*, завезенная из-за рубежа и настойчиво внедренная в сознание населения средствами массовой информации.

Любопытно, что внедрена она была в чисто мифологическом облике, в самой примитивной интерпретации, без всякого серьезного разъяснения. Отсутствие в социуме многих качеств потребительского общества, равным образом и повседневной экономической практики (жизни по экономическим законам) — на работе и дома, неизведанность буржуазного (денежного) пути и недовольство окружающим небуржуазным (неденежным) миром, возникновение подпольных пробуржуазных слоев — все это содействовало неожиданно быстрому усвоению населением легенды о свободном обществе и свободном рыночном хозяйстве.

Еще более любопытно, что практика «движения к рынку» демонстрирует очень многое, но менее всего движение к рынку. Освобождение, да и то частичное и поверхностное, от административной зависимости, обернулось зависимостью экономической, причем не столько от рынка как такового, сколько от той же административной структуры и нерыночных экономических монополий, в среде которых оказались и монополии криминального типа.

Характерно, что либерально-буржуазная концепция никогда и нигде в полной и эффективной мере не реализовывалась: она хороша в лучшем случае для подправления слишком дирижистской (управленческой) и этатизированной (огосударственной) экономической системы, а в худшем — для борьбы с небуржуазными системами, для их разрушения, параллельного осуществления первоначального накопления капитала, а также для борьбы со странами-конкурентами, их ослабления изнутри и колонизации.

Примечательно и то, что либерально-буржуазная доктрина вовсе не чуждается государства, но... в своих интересах (разве можно решать задачи разрушения, накопления капитала, социальной стратификации, подчинения или колонизации без сильной государственной воли?). Выключая государство в одном месте, она включает его в другом, не отвергая вовсе государственную инициативу, а лишь ее переориентируя.

Проводимая ныне в России «либеральная» денежно-финансовая политика, которая на деле скорее реализуется как экономикополитическая диктатура, не может иметь иных целей и результатов, кроме тотального разрушения старого порядка, стимулирования хаоса и формирования в хаосе и из хаоса только одной организации — торгово-ростовщического капитала. Именно это, а не что-либо другое, подтверждается практикой — увы, нет ни роста

производства, ни насыщения спроса, ни стабильности цен, ни финансового благополучия.

Следуя либерально-буржуазной доктрине, российское общество обретает свободу от скрепляющих его уз, деформируется и «расформируется» (теряет форму), переходит в неопределенное состояние. Это ясно. Менее ясно другое: какое же новое общество идет на смену старому, что может конкретно-конструктивно выйти из усиливающегося хаоса, каково оно — новое формообразование? Либеральная доктрина отвечает несколькими достаточно туманными фразами: «частная инициатива и деньги сделают все», «рынок выведет на экономический оптимум», «конкурентное общество целесообразно самоорганизуется» и т. п. В сущности, либерально-буржуазная доктрина ничего не говорит о будущем устройстве общества, его смысле и духе, историческом предназначении. Она не имеет содержательного конструктивного социопроекта. А это очень рискованно, опасно. Либерализуясь, легко устремиться и к беспечно аморфному состоянию, и к бессмысленной гражданской войне, и к полному исчезновению. Мало того, можно через некоторое время легко попасть и под новый «цивилизационный» эксперимент, реализацию какой-нибудь выдуманной где-то и кем-то социополитической схемы, новой утопии. Почему бы нет? Сегодняшние «либеральные» реформы, порождающие беспорядок, могут смениться другими — совсем уж не либеральными — реформами, которые породят порядок, но вот какой?

И если российскому обществу не безразлично свое будущее устройство, если оно не может согласиться с неизвестностью, если оно не хочет стать объектом загадочного манипулирования, то решительный поворот в ходе реформации крайне необходим. Реформация должна-таки подчиниться иному, чем в «демократическом» сегодня, приоритетам — не разрушению, а созиданию, не частной, а общественной пользе, не внешним, а внутренним интересам, не анархии, а порядку, не произволу, а закону, не беспределу, а мере, не суесловию, а расчету, не слабости, а воле.

Моделируя общую парадигму реформации, можно предложить следующие символизированные решения:

Девиз: «Справедливость, порядок, духовность».

Цель:

- Россия как великое благо;
- справедливое устройство общества;

- мирная, упорядоченная, одухотворенная жизнь как основное благо; благосостояние россиян как главное национальное достояние.

Средство: свободное творчество граждан и их ассоциаций в рамках народовластного государственного порядка с участием общенационального лидерства.

Условия:

- общественное, гражданское, народное и общенациональное согласие;
- правовой порядок и гражданские свободы;
- исполнение гражданами национально-гражданских обязанностей;
- разнообразие форм собственности, хозяйствования, трудовой деятельности, иных реализаций социальной активности;
- государственная защита личности, семьи, собственности, любых законных институтов и образований, национальная безопасность;
- социальная, культурная, этническая, природная экология.

Особенность предлагаемого социопроекта в его уважении жизни, ее таинственности и воли, ее многообразия и целостности. Наш проект — не окончательная истина и не беспрекословная программа. Это не «левый» и не «правый» замысел, не центристский, не дуальный и не смешанный, и уж, конечно, не эзотерический (сверхреальный). Это вполне человеческий, вполне мирской, вполне жизненный замысел. Он избегает всякой односторонности, доктринальной заданности, догматической ограниченности. Он рассчитан на богатство жизни, учитывает его многовариантность, природную обусловленность и духовное величие.

В проекте только два императива, причем невыдуманных: один — Россия (позитивный императив) и другой — ненужность навязывания России не-России (негативный императив).

Наша российская, выражаясь по-современному, социогенетика дает право на выдвижение этих двух императивов, тому же служат, выражаясь уже не по-современному, и обыкновенный зов души и сердца. Но не только: есть здесь также зов ума и рассудка — как нельзя вылезть из собственной кожи, так и нельзя вырваться из собственного исторического образа.

Не дано ничего отвергнуть по усмотрению: ни арийских корней, ни славянских, ни русских; ни языческих истоков, ни христианских (православных), ни коммунистических; ни монархических элементов, ни общинных, ни советских. С социо-культурными чертами надо считаться. И так с каждым народом, каждым обществом, каждым цивилизационным образованием. Не дано и навязать что-либо по разумению: ни религии, ни идеологии, ни цивилизации; ни демократии, ни монархии, ни диктатуры; ни плана, ни рынка, ни денежного фетишизма. Экология социальной жизни в том-то и состоит, что либо жизнь сама вырабатывает что-то новое, либо свободно его воспринимает, но никак не принимает насильственно — в итоге всякого грубого натиска только борьба и раскол, запутанное и бесконечное неразрешение.

Два Великих Насилия Россия уже пережила, может стать, кажется, объектом и третьего, — так не хватит ли?

Обретет ли Россия желание остаться Россией и стать новой Россией, найдет ли для этого силы? Чему в конечном итоге послужит жестокое испытание, переживаемое Россией — России или не-России? Мы верим в Россию, ее возрождение и процветание, ибо за верой этой скрывается великий священный смысл, но верит ли в Россию сама Россия? Вопросы не случайные и вовсе не риторические. Россия на переломе и на перепутье — судьбоносном перепутье.

Мы указали благую цель и праведную дорогу, но выбор остается за самой Россией!

Июнь-август 1992 г.
Январь-февраль 1993 г.

IX

События 21 сентября — 4 октября 1993 г. подтвердили в основных чертах оценку исторической ситуации России, содержащуюся в настоящей работе. Не опровергли они главные ориентиры развития страны, не отменили характеристику Российской Реформации, ее общего хода. Можно даже сказать, что указанные события вполне вписались в нарисованную выше картину современной России, в логику ее страдательного «дрейфа», в эскиз ее нравственного состояния.

Смысл и значение сентябрьско-октябрьских событий выходит далеко за рамки столкновения ветвей власти, а уж тем более — по-

литических течений и личностей. Не определяются до конца данные события ни борьбой между сторонниками и противниками проводимых в России реформ, ни борьбой между либералами-западниками и государственниками-отечественниками, ни борьбой между «старой номенклатурой» и «новой буржуазией», хотя все эти противостояния получили в них известное отражение.

Смысл и значение События (позволим себе превратить события в событие) гораздо шире, глубже и, если так можно выразиться, дальше — в плане исторической перспективы, чем это представляется при ближайшем его рассмотрении, тем более, при полном в него погружении. Попробуем оценить событие на расстоянии, не путаясь в его конкретных истоках и сплетениях, мысленно поместив его в насыщенный качествами, изменениями и коллизиями, пространственно-временной контекст.

Больное общество — большое событие.

О чем свидетельствует происшедшее: об ослаблении болезни или об ее углублении? Болезнь общества так сложна и так запущена, что однозначного ответа не дашь: и да, и нет. Что-то пошло на пользу страдающему организму, что-то — во вред.

Главное — произошло *обнаружение* и *расширение*. Исчезли некоторые двусмысленности, растаяли иллюзии, высветилось потаенное, обозначились новые тайны. Произошла развязка, необходимая для новой завязки. Россия прошла очередную бифуркационную точку: крутое смещение и резкую сшибку, моментное разветвление и новое растекание. Политическое поле очистилось на мгновение, но только для того, чтобы наполниться еще более сложными борческими конфигурациями.

Особенность события — *в отсутствии явных победителей, как, собственно, и явных побежденных*. Это не совсем конец и не совсем начало, скорее — продолжение, надо полагать, с новыми текстами и в новых обличьях. *Великий Выбор еще не осуществлен*. Есть наступающие и есть отступающие, есть активно действующие и есть только смотрящие. Великий Выбор предполагает *Великое Единение*, пусть далеко и не абсолютный консенсус, но все-таки единение, а его-то как раз и нет.

И проблемы великие не решены: ни социальные (собственности), ни хозяйственные (производства), ни политические (устойчивости общества), ни моральные (нормальной жизни). Все впереди. И не только разрешение тугих проблем, но и способы их разреше-

ния, а потому и в силе пока всякие варианты — те самые варианты, о которых шла речь выше. Событие, возможно, и подняло вероятность некоторых из исходов, но и не отвергло вчистую ни один из них.

Бросило событие и свои собственные семена в социо-историческую почву: как-то и чем-то отзовется оно в будущем?

Резонно, наверное, допустить укрепление правительственного варианта, как резонно допустить и единовластную форму его реализации, но не менее резонно задаться вопросом о социальной базе того и другого, о действительной возможности их практического претворения. Можно ли сегодня поручиться, что российское общество в целом и в реальности признало именно *этот* вариант и именно *этот* способ его достижения?

Ведь ушедшая авторитарно-административная система (коммунистическая), отнимая свободу говорить и самостоятельно действовать, давала людям необходимые жизненные условия и блага, пусть и не самые великие и яркие, но надежные. Приходящая же авторитарноадминистративная система (антикоммунистическая), маня броскими этикетками и слащавой роскошью, бросает людей в стихию самовывживания, отнимает у большинства из них условия и блага жизни, превращая последнюю в очень ненадежное и горестное событие. Да и закон уже не закон, и порядок уже не порядок, и произвол уже не произвол. Есть над чем задуматься простодушному россиянину.

Страна раскола. Вот это несомненно. Как справиться с расколом, как подобрать и удержать страну, как направить ее на истинный (какой?) путь? Можно ли это сделать насильно? А есть и будет ли всеобщий добровольный отклик, есть и объявится ли обшая конструктивная пассионарность?

Россия на то и Россия, чтобы ставить загадку за загадкой. Она все еще по существу безмолвствует, — нет ответа. Хотя, впрочем, не совсем безмолвствует, ибо событие осеннее сопровождалось-таки криком, но каким, о чем и кого?

Тайна. Что-то непостижимое для ума человеческого произошло в России и с Россией в сентябре-октябре 1993 г.? То ли России предсмертный стон, то ли старой России последний выдох, то ли новой России первый вздох, — кто знает? И как удивительно походит случившееся в Москве в 1993 г. на совершившееся около двух

тысяч лет назад в Иерусалиме! Та же искупительная и спасительная жертва, та же пронзительная весть, то же грядущее воскресение.

Неужели устроители осеннего действия сделают вывод о правильности и благотворности совершенного, о необходимости и возможности покорения своевольного социума, о полезности неискреннего и эгоистического реформирования? Неужели не поймут важности полной и гармоничной реформной переориентации?

Неужто не помыслят они о глубинном смысле События, не обратят внимание на его пророческую значимость? Останутся непоколебимыми?

Разве можно построить какое-то «правильное» общество *после, вопреки и в отрицание* сентябрьско-октябрьского подвига-жертвы?

Россия больна. Это бесспорно. Но бесспорно и то, что болезнь любая проходит. Нельзя сказать, что в России не осталось пассионариев, как нельзя сказать, что все российские пассионарии только и думают, что о своем обогащении. Сознание рождает *самосознание*.

Российская Реформация не остановилась. Она идет — явно и неявно. Рождаются новые организации и новые формы. Навстречу реформации сверху идет реформация снизу. В обществе зреет конфликт между реформацией снизу и реформацией сверху. Такой конфликт станет неизбежным, если «верхний» реформатор все еще убежден в благодетельности *радикального навязывания радикально неприемлемого* — для органического, природного, обитающего на своей собственной земле большинства.

России важно не допустить распада, избежать гражданской войны, сохранить себя. Она и занята сегодня самосохранением. Для России как никогда важно *стояние* — несмотря на все уловки и на все обиды. России нужно смотреть в себя, беречь и оберегаться, самопостигаться и самоизменяться.

Любовь и вера.

Любовь к отечеству, вера в себя, в свое *самовозрождение*. Самосознание, самоответственность, самодисциплина.

Трудно, непривычно, а надо! Рабы — а лучше сказать, саморабы, ничего конструктивного не делают, в истории созидательно не участвуют, уважения к себе не обретают. На место самораба — *одухотворенный ответственный гражданин!*

Не разочаровываться, не расслабляться, не бежать.

Нет ничего ценнее для русского (по натуре и культуре) человека, чем жизнь в России, в российском климате, в российском Духе, в российских традициях. Русский охотно восхищается Западом и Востоком, дивится на них, в чем-то даже завидует, приобщается, но без России он не может. Раздражается на Россию, обижается, терпит неудобства и убытки, стонет, а жить без России не может. *Россия для русского — величайшая мистическая ценность.*

Есть какая-то необъяснимая слиянность Духа России с душой Русского Человека, и в этом тихом и гордом единении все их счастье, и несчастье, вся их харизма, вся судьба.

Россия так устроена (или же так неустроена), что русскому часто приходится делать выбор — либо с Россией, либо с не-Россией. И вот, что поразительно: отход от России опустошает, движение к ней — обогащает. Жизнь с Россией наполнена каким-то особым, важным смыслом. Жизнь становится удивительно светлой и значимой. *России изменять нельзя!*

Нельзя изменять и Российской Реформации, Россия вовсе не против реформ, но реформ по существу и духу российских. История уже достаточно продемонстрировала невозможность сочетать несочетаемое, так не лучше ли последовать за глубинными основаниями и потребностями российского социума, дать ему самому преобразиться, а водить за ним, лишь исходя из его исторической обусловленности и предназначения. Не об этом ли прокричала громко Россия во время ставшего уже сакральным сентябрьско-октябрьского События?